

ECTI ECV 001/2024

Convênio

Procel + CB3E

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Relatório

**Disseminação das NZEBS e EEPs no Brasil: revisão de
literatura e barreiras existentes**

Código: CB3E-T2_R07

Versão: 01

Data: 27/05/2025

Projeto: Desenvolvimento do DEO-PROCEL e suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética no Brasil e Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE edifica

Fonte de Recurso: 4º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<http://enbpar.gov.br/>

Programa Nacional de conservação de Energia Elétrica – PROCEL

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<https://enbpar.gov.br/areas-de-atuacao/programas-setorias/procel/>
<http://www.procelinfo.com.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

ENBPar/PROCEL

Gerente de Edificações, Indústria, Comércio e Selo PROCEL George Alves Soares

Fiscal Titular Myrthes Marcele Farias dos Santos

Fiscal Suplente Marina da Silva Garcia

LabEEE

Coordenação: Prof. Roberto Lamberts, PhD
Profa. Ana Paula Melo, Dra.

Supervisão: Renata De Vecchi, Dra.,

Desenvolvimento e análise: Julia Medeiros Alves, Arq.
Nathalia Souza Coelho, Arq.
Renata De Vecchi, Dra.

Ficha Técnica deste documento

Trabalho: Trabalho II - Suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética

Objetivo: Apoiar tecnicamente a implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade quanto à eficiência energética aplicada às edificações residenciais e não residenciais, bem como a continuidade ao assessoramento técnico ao MME, PROCEL, INMETRO, CGIEE, GT-Edificações, ST-Edificações e ABNT nos assuntos relacionados ao Programa de Etiquetagem de Edificações.

Meta relacionada: Exemplificação da aplicação dos conceitos de NZEB, EEP e Selo Procel em 4 (quatro) casos.

Atividade: 6. Acompanhar o desenvolvimento e auxílio na disseminação das NZEBs e EEPs no Brasil.

Produto relacionado: 02 (dois) relatórios sobre o desenvolvimento das NZEBs e EEPs no Brasil.

Como citar:

Alves, J.M., Coelho, N.S., De Vecchi, R., Melo, A.P., Lamberts, R. Disseminação das NZEBs e EEPs no Brasil: revisão de literatura e barreiras existentes. **Relatório técnico de Projeto de Pesquisa do Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024**. Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Universidade Federal de Santa Catarina. 2025.

Sumário

Apresentação.....	5
1. Introdução	9
2. Japão	12
2.1 <i>Building-Housing Energy-efficiency Labeling System (BELS)</i>	<i>16</i>
2.2 <i>Políticas públicas e incentivos econômicos.....</i>	<i>18</i>
3. União Europeia.....	20
3.1 <i>Energy Performance Certificate (EPC)</i>	<i>32</i>
3.2 <i>Políticas públicas e incentivos econômicos.....</i>	<i>34</i>
4. Estados Unidos – Califórnia	39
4.1. <i>Certificações de Eficiência Energética e Zero Net Energy (ZNE).....</i>	<i>41</i>
4.2. <i>Políticas públicas e incentivos econômicos</i>	<i>43</i>
5. Breve panorama Brasileiro.....	44
6. Considerações finais: barreiras estruturais identificadas	47
Referências.....	49

Apresentação

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – ECTI, celebrado entre a ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional) no âmbito do Procel, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência ECTI Nº ECV 001/2024-PROCEL-ENBPar e intitulado **DESENVOLVIMENTO DO DEO-PROCEL E SUPORTE TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EDIFICAÇÕES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL” E “PROPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS COMO AUDITORES DO PBE EDIFICA.**

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

- Gerenciamento do projeto;
- Trabalho I;
- Trabalho II;
- Trabalho III;
- Trabalho IV.

Este documento integra a frente de Trabalho II, que tem como objetivo fornecer o suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética no Brasil. Apresenta-se neste documento um dos relatórios referentes à atividade 6 (acompanhar o desenvolvimento e auxílio na disseminação das NZEBs e EEPs no Brasil). O objetivo desta atividade é apoiar a disseminação de edificações de balanço energético quase zero (NZEB, do inglês *Nearly Zero Energy Buildings*) ou edificações de energia positiva (EEP), desenvolvendo proposições de bases para as NZEBs e EEPs no Brasil.

Neste primeiro ano de atividades (período entre 28 de junho de 2024 e 31 de maio de 2025) a equipe se concentrou em realizar o levantamento geral de literatura com relação à disseminação de NZEBs e EEPs internacionalmente, identificando as principais barreiras estruturais para sua implementação no Brasil. No próximo ano, o planejamento é seguir com os estudos focados na proposição de melhorias para o atual método de classificação de NZEBs e EEPs da Portaria nº 309/22, ao passo em que serão desenvolvidos os manuais para as edificações de alta eficiência (NZEB, EEPs e Selo Procel, previstos na atividade 4). A disseminação de NZEBs e EEPs está organizada para acontecer, ainda, por meio de *workshops* focados na transmissão do conhecimento adquirido e desenvolvido durante o convênio. A principal barreira identificada para o desenvolvimento desta atividade no âmbito do convênio está relacionada ao atual *status* do PBE Edifica, já que nenhuma edificação foi etiquetada a partir das INIs e, conseqüentemente, recebeu a Etiqueta com a Classificação NZEB ou EEP.

A partir desta ação, relacionada à atividade 6, foram atualizadas as pesquisas documentadas no Relatório Interno de nº 04, “Proposições para o desenvolvimento de bases para edificações de balanço energético quase zero” e Relatório Interno de nº 06, “Relatório de análise comparativa entre os esquemas de etiquetagem do Brasil e do Japão”, desenvolvidos para a Atividade 14 do Convênio ECV-PRFP 001/2019, avaliando os desfechos das aplicações de políticas de NZEB e EEP em diferentes países investigados no passado, e aprofundando para um breve panorama local.

Lista de Figuras

Figura 1 - Participação dos edifícios no consumo total de energia final em 2022 (esquerda) e participação dos edifícios nas emissões globais de energia e processo em 2022 (direita).....	9
Figura 2 - Plano estratégico com destaque para as regiões onde o conceito de Edifícios com Consumo de Energia Quase Zero (NZEB) está sendo implementado (2015-2022).....	11
Figura 3 - Visão geral do ciclo de publicações sobre eficiência energética do Japão.....	13
Figura 4 - Meta para fontes de energia no Japão.....	13
Figura 5 - Abordagem passo a passo em direção ao (Net) ZEB NO Japão.....	14
Figura 6 - Diretrizes ZEB para projetistas e cartilhas ZEB para proprietários de edifícios	15
Figura 7 - Sistema de etiquetagem BELS. Exemplo da etiqueta de 2017	17
Figura 8 - Ferramentas do CASBEE correspondente ao ciclo de vida do edifício.....	18
Figura 9 - Comparação entre os projetos subsidiados METI e MOE no Japão	19
Figura 10 - Crescimento de edifícios ZEB no geral e tendência ZEB em prédios não-residenciais	19
Figura 11 - Dados do Reiwa Net Zero Energy Building (ZEB) Demonstration Project e sua abrangência	20
Figura 12 – Fluxograma do desenvolvimento e monitoramento de políticas na UE	21
Figura 13 – Definições adotadas pelos Estados-membros quanto à tipologia (a), classificação privada vs pública (b), balanço energético (c) e limite físico (d).....	23
Figura 14 – Zonas climáticas dos Estados-membros da UE.....	26
Figura 15 – Demanda média de energia primária não renovável para novas moradias unifamiliares da EU ..	28
Figura 16 – Nível de desempenho estimado para novos escritórios	28
Figura 17 – Demanda média de energia primária não renovável para edifícios existentes – habitações unifamiliares.....	29
Figura 18 – Demanda média de energia primária não renovável para edifícios existentes – habitações multifamiliares.....	29
Figura 19 – Mudanças na geração de eletricidade a partir de combustíveis fósseis desde 2015	30
Figura 20 – Proposta de etiqueta padrão para as edificações da UE.....	33
Figura 21 - Principais legislações e regulamentos de incentivo à eficiência energética no Brasil	44
Figura 22 – Espaço NZEB Cepel	46

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Principais termos para edificações de balanço energético zero ou próximo de zero	10
Tabela 2 - Comparação das classificações ZEB entre o 4º SEP (2014) e o 6º SEP (2021)	14
Tabela 3 – Alterações nos padrões de eficiência energética de edificações	15
Tabela 4 – Tipologias definidas pelos Estados-membros da UE	22
Tabela 5 – Sistemas considerados pelos Estados-membros da UE.....	24
Tabela 6 – Geração de energia renovável e atribuição de créditos adotadas pelos Estados-membros da UE	25
Tabela 7 – Energia primária líquida adotada como critério central nos Estados-membros da UE.....	26
Tabela 8 – Estratégias de construção visando NZEBs para diferentes climas da Europa.....	27
Tabela 9 – Variedade nas classificações dos EPCs existentes de cada um dos Estados-membros.....	33
Tabela 10 – Variedade nas classificações dos EPCs existentes de cada um dos Estados-membros.....	39
Tabela 11 – Síntese da revisão de literatura e comparação entre os locais analisados	47

Lista de abreviaturas e siglas

BSC - *California Building Standards Commission*

CEC - *California Energy Commission*

CPUC - *California Public Utilities Commission*

DOE - *U.S. DEPARTMENT OF ENERGY*

EEP – Edificação de Energia Positiva

EISA - *Energy Independence and Security Act*

EPE – Empresa de Pesquisa em Energia

EUA – Estados Unidos da América

GlobalABC – Global Alliance for Buildings and Construction

HVAC - *Heating, Ventilation, and Air Conditioning*

NIBS - *National Institute of Building Sciences*

NZEB – *Nearly Zero Energy Building* / Edificação de Energia Quase Zero

UE – União Europeia

UNEP – United Nations Environment Program

USA - *United States of America*

ZEB - *Zero Energy Building*

ZNE - *Zero Net Energy*

ZNER - *Zero Net Energy Ready*

1. Introdução

Segundo relatório global da *United Nations Environment Program* (UNEP) e a *Global Alliance for Buildings and Construction* (GlobalABC), em 2022, o setor de edificações foi um dos principais consumidores de energia, representando 30% da demanda final (34% se incluída a energia utilizada na produção de materiais de construção), destinada principalmente a necessidades operacionais, como o aquecimento e resfriamento ambiental. A demanda energética do setor cresceu a uma taxa média anual de pouco mais de 1%, com o uso de eletricidade em edifícios passando de 30% em 2010 para 35% em 2022, acompanhando uma transição gradual para fontes renováveis (UNEP & GlobalABC, 2024).

Ainda segundo a UNEP e a GlobalABC (2024), as emissões de dióxido de carbono (CO₂) provenientes das operações e construções de edifícios atingiram níveis recordes em 2022, representando 37% do total das emissões globais de CO₂, o que equivale a quase 10 gigatoneladas (Gt) de CO₂. Esse valor inclui as emissões geradas pelas operações dos edifícios e pela produção de materiais de construção. Observou-se um aumento nas emissões indiretas relacionadas ao uso de eletricidade, que atingiram 6,8 GtCO₂, enquanto as emissões diretas dos edifícios registraram um leve declínio, chegando a 3 GtCO₂. A produção de materiais como o cimento, aço e alumínio contribuiu com 2,5 GtCO₂, e a fabricação de tijolos e vidro adicionou aproximadamente 1,2 GtCO₂ ao total (Figura 1).

Figura 1 - Participação dos edifícios no consumo total de energia final em 2022 (esquerda) e participação dos edifícios nas emissões globais de energia e processo em 2022 (direita)

Fonte: IEA (2023) *apud* UNEP e GlobalABC (2024).

Em âmbito nacional, segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em nota técnica publicada em 2020, o setor de edificações (residenciais, comerciais e públicas) é responsável por 52% do consumo de energia elétrica. Devido ao seu consumo elevado, é no setor de edificações que reside o maior potencial para eficiência energética no Brasil. E no que tange as emissões de CO₂, no Brasil, do setor de construção e edificações é responsável por 6% das emissões nacionais, com cerca de 139 milhões de toneladas de CO₂ por ano, segundo artigo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI, 2023). Portanto, esse percentual evidencia a vantagem da matriz energética brasileira, predominantemente renovável, em comparação aos países cuja matriz depende majoritariamente de combustíveis fósseis.

Os relatórios anteriores abordaram as definições, políticas governamentais e metas associadas às edificações de energia zero (ZEB, do inglês *Zero Energy Buildings*), edificações de energia quase zero (NZEB, do inglês *Nearly Zero Energy Buildings*) e edificações de energia positiva (EEP), com destaque para sua aplicação em países que possuem políticas robustas e ampla implementação desses conceitos, tais como Estados Unidos da América (EUA), União Europeia (UE), Japão, China, Austrália e Canadá. Na Tabela 1 estão descritas a sigla identificada, seu significado e características gerais de cada uma delas.

Tabela 1 - Principais termos para edificações de balanço energético zero ou próximo de zero

Sigla	Significado	Características
NZEB	<i>Nearly Zero Energy Building</i>	Edifício de alta eficiência com uma pequena quantidade de energia requerida, coberta por fontes de energia renováveis provenientes do terreno ou das proximidades
nZEB	<i>Net Zero Energy Building</i>	Edifício com energia anual neutra que fornece tanta energia para a rede quanto retira
ZEB	<i>Zero Energy Building</i>	Edifício com necessidades energéticas bastante reduzidas, obtidas pelos ganhos em eficiência energética, e supridas por energias renováveis
ZEB	<i>Zero Emission Building</i>	Edificação de emissão de carbono zero liberada ao meio ambiente
+ZEB	<i>Energy Plus Building</i>	Edifício que produz mais energia por fontes renováveis do que consome em um ano
NZEC	<i>Net Zero Energy Cost Building</i>	Edifício cujo custo pago pela energia consumida é balanceado pelo valor recebido pela injeção de energia na rede, em um ano
Autonomous ZEB	<i>Autonomous Zero Energy Building</i>	Edifício autônomo que supre sua própria energia, sem depender da rede
PV-ZEB	<i>Photovoltaic Zero Energy Building</i>	Edifício de baixa demanda energética, suprida por sistema fotovoltaico
Wind-ZEB	<i>Wind Zero Energy Building</i>	Edifício de baixa demanda energética, suprida por turbinas eólicas no terreno

Fonte: RI 04, 2021.

Este relatório tem como principal objetivo documentar os resultados encontrados a partir de um levantamento do estado da arte a respeito das Edificações de Energia Zero (ZEBs) internacionalmente, traçando-se um panorama brasileiro e identificando as principais barreiras estruturais encontradas. A busca concentrou-se nas regiões que demonstraram avanços significativos ou mudanças relevantes em suas políticas de desenvolvimento e implementação de eficiência energética em edificações, no intervalo de ano que separar esta revisão de literatura, bem como na redução de emissões de carbono, especialmente no Japão, na União Europeia (Alemanha, Itália e França) e no Estado da Califórnia (Estados Unidos) em comparação com o que foi documentado no relatório anterior. Tais localidades foram selecionadas devido à utilização de parâmetros e estratégias similares ao que está sendo desenvolvido no Brasil, além do seu papel de liderança na evolução de suas estratégias para enfrentar os desafios globais relacionados à energia e às mudanças climáticas, bem como a facilidade de acesso à informação. As regiões de destaque consideradas na revisão

conduzida por esta atividade (Califórnia nos EUA, União Europeia e Japão) podem ser observadas na Figura 2, tratando-se então de locais onde o conceito de Edifícios com Consumo de Energia Quase Zero (NZEB) está bastante consolidado e em um processo mais consistente de implementação. Na figura, as áreas destacadas em branco, indicam as regiões com maior foco em NZEBs, e os pontos pretos representam localizações mais específicas de projetos ou estudos relacionados com NZEB descritos pelo *The NZEB Knowledge Portal*, lançado em 2015 e mantido como parte do Programa de Integração e Transformação de Mercado da USAID para Eficiência Energética (MAITREE) entre os anos de 2017 a 2022¹.

Figura 2 - Plano estratégico com destaque para as regiões onde o conceito de Edifícios com Consumo de Energia Quase Zero (NZEB) está sendo implementado (2015-2022)

Fonte: NZEB Roadmaps (2025).

A adoção ou desenvolvimento de definições de NZEB e EEPs variam conforme os objetivos das políticas energéticas e as condições específicas de cada país. No Brasil, essas definições estão alinhadas às Instruções Normativas do Inmetro para a Classificação de Eficiência Energética de Edificações (INIs), estabelecidas pela Portaria Inmetro nº 309, de 6 de setembro de 2022, abrangendo as edificações comerciais, de serviços e públicas (INI-C) e as residenciais (INI-R). Tratam-se de instrumentos que detalham os requisitos técnicos e os métodos para a classificação da eficiência energética das edificações, viabilizando a implementação de sistemas de etiquetagem de edificações pelo Inmetro. Nas INIs são apresentados os conceitos de Edificação de Energia Quase Zero (NZEB) e de Edificação de Energia Positiva (EEP), definidos como uma edificação energeticamente eficiente, cuja geração de energia renovável produzida nos limites da edificação ou do lote em que está inserida, supre 50% ou mais de sua demanda anual de energia (NZEB), e cuja geração de energia renovável excede sua demanda anual de energia (EEP). No Manual de Informativos, disponível em

¹ <https://nzeb.in/definitions-policies/international-roadmaps/>

www.pbeedifica.com.br/inic, são fornecidos exemplos de cálculos onde se avalia se uma edificação pode ser classificada como NZEB ou EEP, detalhando os critérios e métodos necessários para essa classificação.

Este relatório está dividido em capítulos focados nos países em que as políticas foram revisadas, iniciando pelo conceito geral de NZEB adotado pelo país, aplicações e demais definições, passando-se para programas de certificações locais e destacando algumas políticas públicas e incentivos econômicos adotados (capítulo 1 – Japão; 2 – União Europeia; 3 – Estados Unidos; e, 4 – Breve panorama no Brasil). Nacionalmente, são descritos os mecanismos mais importantes e as políticas públicas encontradas e, finalmente, no capítulo 6 são traçadas as considerações finais juntamente com as barreiras estruturais identificadas.

2. Japão

O Japão tem se posicionado como uma referência global no desenvolvimento de políticas para edificações eficientes em termos energéticos, com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI) desempenhando um papel central na implementação de estratégias divididas em três pilares principais: (i) regulamentações; (ii) medidas de apoio e incentivos; e (iii) informação e conscientização.

Dentre as estratégias regulatórias, podem ser citadas: (i) Lei de Eficiência Energética; (ii) Metas Nacionais para ZEB; (iii) Estabelecimento de padrões e certificações, como o *Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency* (CASBEE) e o sistema *Top Runner*; (iv) Sistema de etiquetagem de edificações, *Building-Housing Energy-efficiency Labeling System* (BELS). É ainda atribuída ao METI a elaboração de planos que orientam políticas de segurança energética, sustentabilidade e redução de emissões de carbono.

O *Basic Energy Plan* (BEP) é o documento principal que define a política energética do Japão. Nele são estabelecidos os princípios e prioridades para o desenvolvimento energético do país, incluindo a promoção da eficiência energética. O BEP também fomenta o compromisso do Japão com metas de longo prazo, como a neutralidade de carbono até 2050 e a expansão de edifícios com consumo líquido de energia zero (ZEB). Ele figura ainda como base para políticas específicas, como a Lei de Eficiência Energética e sistemas de tecnologia verde (*green tech*), como o Sistema *Top Runner* (Duffield & Woodall, 2011; Japão, 2021).

O *Strategic Energy Plan* (SEP)² é um desdobramento do BEP com foco em estratégias de médio e longo prazo para alcançar os objetivos estabelecidos pelo governo japonês, sendo revisado aproximadamente a cada três anos (Figura 3). Nele são detalhadas as ações concretas e medidas específicas para promover a eficiência energética e a transição para fontes de energia mais limpas. No setor de edificações, o SEP serve como apoio para a implementação de políticas como o sistema de certificação de eficiência ambiental CASBEE e o sistema de etiquetagem de eficiência energética BELS (METI, 2023; Murakami, Iwamura & Cole, 2014).

O RI 04 2021 foi desenvolvido com base no relatório do METI (2015) que estava alinhado ao SEP de 2014. Com a publicação de um novo SEP em 2021, houve uma atualização significativa nas definições de ZEB (Zero Energy Buildings) a partir do relatório do METI publicado em 2023. O SEP 2014 estabelecia metas como 22%-24% da energia proveniente de fontes renováveis até 2030, com participação de carvão (26%), gás natural (27%) e óleo (3%) no mesmo período. Já o SEP 2021 definiu que 36%-38% da energia deve vir de fontes renováveis até 2030 (Figura 4), além de estabelecer a meta de pegada neutra de carbono até 2050 e uma redução de 46% nas emissões de gases do efeito estufa até 2030, em relação a 2013. O SEP de 2021 também

² Em 2024 foi anunciado o desenvolvimento do 7th Strategic Energy Plan, com publicação prevista para 2025, focado em propostas para a indústria e retomada da discussão sobre energia nuclear pós Fukushima (2011).

deu maior ênfase à economia de energia e às estratégias passivas para redução de consumo de energia, em comparação com publicações anteriores que focaram no uso de novas tecnologias ativas para maior eficiência energética e na geração de energia (METI 2015; METI 2023; Japão 2014; Japão 2021).

Figura 3 - Visão geral do ciclo de publicações sobre eficiência energética do Japão

Figura 4 - Meta para fontes de energia no Japão

Fonte: Japão, 2021, tradução própria.

Em relação às definições de ZEB, o relatório de 2023 introduziu uma nova classificação, ZEB *Oriented*, que reflete uma abordagem mais flexível e gradual para a eficiência energética (Figura 5). As mudanças nas definições foram destacadas em um quadro comparativo (Tabela 2).

Figura 5 - Abordagem passo a passo em direção ao (Net) ZEB no Japão

Fonte: METI, 2023.

Tabela 2 - Comparação das classificações ZEB entre o 4º SEP (2014) e o 6º SEP (2021)

Classificação ³	Definição 4º SEP (2014)	Definição 6º SEP (2021)
(Net) ZEB	(1) Redução no consumo de energia de 100% ou mais, por meio de energia renovável gerada no local e (2) redução no consumo de energia de 50% ou mais, sem energia renovável gerada no local	Redução no consumo de energia de 100% ou mais ⁴ , por meio de energia renovável gerada no local ou nas proximidades
Nearly ZEB	(1) Redução no consumo de energia de 75% ou mais, porém menos de 100%, por meio de energia renovável gerada no local e (2) redução no consumo de energia de 50% ou mais, sem energia renovável gerada no local	Redução no consumo de energia de 75% ou mais, porém menos de 100%, por meio de energia renovável gerada no local ou nas proximidades
ZEB Ready	Redução no consumo de energia de 50% ou mais, por meio de energia renovável gerada no local	Redução no consumo de energia de 50% ou mais*
ZEB Oriented	—	Redução no consumo de energia em edifícios com área de 10.000m ² ou maior entre 30% e 40% ou mais, a depender da tipologia*

* geração de energia renovável no local ou nas proximidades não exigida

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos relatórios do METI (2015; 2023).

Em 2022, o Japão alterou a Lei de Eficiência Energética em Edificações para tornar os padrões de eficiência energética obrigatórios para todas as escalas de construção e elevar os requisitos mínimos de desempenho energético para edifícios não-residenciais (Tabela 3). Essa mudança foi implementada para alinhar as políticas de eficiência energética do país com as metas estabelecidas no SEP de 2021 (METI, 2023).

³ Para edifícios de comércio, serviços ou indústria, o país utiliza o conceito de ZEB. Já para habitações residenciais, há o Zero Energy Housing (ZEH). O presente relatório se baseou nos materiais disponíveis para ZEB.

⁴ A Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan (SHASE) propôs a classificação “net Plus Energy Building” para EEPs no Japão, mas até a data deste relatório não havia publicação oficial sobre tal classificação.

Tabela 3 – Alterações nos padrões de eficiência energética de edificações

Escala	Até 2021	2024–2026*
Grande (> 2.000m ²)	Compulsório (padrões de eficiência energética)	Compulsório (aumento de 15 a 25% nos padrões de eficiência energética)
Média (300–2.000m ²)	Compulsório (padrões de eficiência energética)	Compulsório (aumento de 20% nos padrões de eficiência energética)
Pequena (< 300m ²)	Voluntário (padrões de eficiência energética) + notificação obrigatória	Compulsório (a partir de 2025)

*Considerando aumento futuro nos padrões de eficiência energético para o ano de 2030.

Fonte: METI, 2023.

Para promover as ZEB no Japão, dentro da estratégia de informação e conscientização, foi criada a *Sustainable Open Innovation Initiative* (SII), que tem como objetivo principal acelerar a transição para uma sociedade mais sustentável, fomentando a colaboração entre empresas, governo, academia e demais partes interessadas. Entre seus principais objetivos, destacam-se a promoção da inovação aberta, a aceleração da adoção de práticas sustentáveis, o desenvolvimento de diretrizes e projetos demonstrativos, e o fomento à conscientização sobre temas relacionados à sustentabilidade. Suas áreas de atuação abrangem setores estratégicos, como construção civil sustentável, energia renovável, eficiência energética e economia circular, visando integrar soluções inovadoras e sustentáveis em diferentes segmentos da economia (SII, 2018).

Essa iniciativa busca alinhar esforços multissetoriais para enfrentar os desafios ambientais e promover um desenvolvimento mais equilibrado e responsável. Dentre seus muitos produtos para disseminação de ZEB estão publicações que fazem parte do programa de acesso à informação (Figura 6).

Figura 6 - Diretrizes ZEB para projetistas e cartilhas ZEB para proprietários de edifícios

ZEB Design Guidelines (for design engineers)

- Combination of technologies for ZEB conversion
- Energy saving effects of the technologies, additional cost, etc.
- Actual design examples

ZEB Brochure (for building owners)

- Benefits of ZEB (energy-saving benefits improved working environment, etc.)
- How to achieve ZEB, actual design examples
- Available support measures, etc.

Fonte: METI, 2023.

O estudo das tipologias da SII pode contribuir para o desenvolvimento do DEO-Procel, uma vez que o apresenta um grande volume de dados separados pela fase do projeto (anteprojeto, projeto e operação). Ao fornecer uma base para a classificação e avaliação de edificações em operação, o estudo do SII contribui para estabelecer parâmetros e indicadores de desempenho operacional. Durante as atividades desenvolvidas para

a revisão de literatura e estado da arte para a disseminação de NEZBs e EEPs, todos os manuais referentes às tipologias indicadas na Figura 8 foram documentados e traduzidos, com o objetivo de dar suporte ao estudo e revisão das tipologias constantes nas INIs e evoluir acrescentando conhecimento nos critérios relativos à geração local de energia renovável e classificação de NZEBs e EEPs, bem como futuros critérios para a obtenção do Selo Procel. Os documentos traduzidos foram armazenados em forma de apresentação.

Ademais, o METI investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento, como sistemas de energia renovável, materiais de construção sustentáveis e soluções de gestão de energia, para impulsionar a eficiência energética dos edifícios. Paralelamente, junto à SII, são oferecidos programas de capacitação e treinamento para profissionais da construção civil, arquitetos e engenheiros, com o objetivo de aumentar sua competência na implementação de práticas eficientes e garantir que a mão-de-obra esteja alinhada com os padrões e regulamentações vigentes (METI, 2023).

2.1 Building-Housing Energy-efficiency Labeling System (BELS)

No sistema de etiquetagem japonês, *Building-Housing Energy-efficiency Labeling System* (BELS), é avaliada a eficiência energética de edifícios utilizando métodos padronizados, como o *Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency* (CASBEE), que considera tanto a eficiência energética quanto o impacto ambiental da edificação a partir da avaliação do consumo de energia primária em kWh/m²a e do uso de sistemas eficientes. O sistema BELS utiliza uma escala de 1 a 5 estrelas para classificar a eficiência energética de uma edificação com base em indicadores de desempenho (Murakami, Iwamura & Cole, 2014). Como o *Building Energy Index* (BEI)⁵, que é usado para avaliação BELS, também é utilizado para avaliação ZEB, é possível exibir a avaliação ZEB na etiqueta BELS (Figura 7). A avaliação ZEB pode ser indicada com quatro níveis: (i) ZEB; (ii) *Nearly ZEB* (NZEB); (iii) *ZEB Ready*; e (iv) *ZEB Oriented*, a depender do percentual de redução de consumo em comparação com um modelo de referência, como abordado no item 2.1 deste relatório.

O sistema de certificação japonês abarca todo o ciclo de vida da edificação, desde seu planejamento, com as ferramentas de avaliação *CASBEE for Pre-design*, *CASBEE for New Construction*, *CASBEE for Existing Building* e *CASBEE for Renovation* (Figura 8), até a operação, com o uso da ferramenta *Building Energy Management Systems* (BEMS) para monitorar e gerenciar o consumo de energia em edifícios. Adicionalmente, uma edificação pode obter a certificação de edifício de baixo carbono (*low-carbon building*).

⁵ O BEI é um índice que mede a eficiência energética de uma edificação, a partir da razão entre o consumo de energia primária real de um edifício e o consumo de energia primária de referência (baseado em padrões nacionais ou *benchmarks*). Um BEI menor que 1 indica que o edifício é mais eficiente do que o padrão de referência, enquanto um BEI maior que 1 indica uma edificação pouco eficiente.

Figura 7 - Sistema de etiquetagem BELS. Exemplo da etiqueta de 2017

Fonte: METI, 2023.

Já no BEMS são coletados dados em tempo real de diversos sistemas, como a climatização (HVAC), iluminação, equipamentos eletrônicos e fontes de energia renovável, permitindo a otimização do desempenho energético. A incorporação do CASBEE na fase operacional do edifício, aliada à utilização de BEMS, pode aprimorar significativamente a eficiência energética avaliada pelo DEO-Procel, uma vez que o CASBEE *for Building Construction* já possui diretrizes consolidadas para avaliação pós-ocupação, incluindo métricas de consumo energético, conforto ambiental e gestão operacional. O BEMS, por sua vez, atua como ferramenta essencial para a coleta de dados em tempo real de sistemas como HVAC, iluminação, equipamentos eletrônicos e fontes renováveis, permitindo a identificação de desperdícios, a correção de falhas e a otimização dinâmica do desempenho energético.

Figura 8 - Ferramentas do CASBEE correspondente ao ciclo de vida do edifício

Fonte: Murakami, Iwamura & Cole, 2014.

2.2 Políticas públicas e incentivos econômicos

Em relação às medidas de apoio e investimentos, o governo japonês implementa subsídios, empréstimos com juros baixos e descontos fiscais, que visam reduzir os custos iniciais associados à adoção de tecnologias e práticas de construção eficientes. Uma das medidas mais populares são os subsídios para projetos ZEB do METI em parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MOE), seguindo uma divisão de responsabilidades estabelecida conforme a escala das edificações (Figura 9) (METI, 2023).

Figura 9 - Comparação entre os projetos subsidiados METI e MOE no Japão

Fonte: METI, 2023.

A disseminação de ZEB no Japão tem apresentado um crescimento constante, com um aumento gradual no número de edifícios que adotam esse padrão. No entanto, apesar desse avanço, a proporção de ZEB em relação ao total de edificações não residenciais no país ainda é considerada reduzida, indicando que há espaço para maior expansão e adoção dessas práticas no setor da construção civil (Figura 10) (METI, 2023).

Figura 10 - Crescimento de edifícios ZEB no geral e tendência ZEB em prédios não-residenciais

Fonte: METI, 2023.

O *Reiwa Net Zero Energy Building (ZEB) Demonstration Project*, atualmente em sua quarta edição, é uma iniciativa estratégica do governo japonês, liderada pelo Ministério do Território, Infraestrutura, Transporte e Turismo (MLIT), que visa acelerar a transição do setor de edificações para o conceito de Zero Energy Buildings (ZEB) – edifícios com balanço energético líquido zero ou positivo ao longo de um ano. O projeto, alinhado com as metas japonesas de neutralidade de carbono até 2050, fomenta a demonstração e

disseminação de tecnologias avançadas de eficiência energética e geração renovável em edificações comerciais e públicas (Figura 11).

Figura 11 - Dados do Reiwa Net Zero Energy Building (ZEB) Demonstration Project e sua abrangência

Up until FY2016, the figures indicate the number of confirmed projects, while the figures for FY2017 and FY2018 indicate the number of confirmed grants. Also includes the number of buildings in projects subsidized by Ministry of the Environment.

Fonte: SII, 2018.

3. União Europeia

A Europa, assim como o Japão, também é referência no desenvolvimento de políticas para edificações energeticamente eficientes por meio de regulações e metas progressivas alinhadas com o Pacto Ecológico Europeu. O desenvolvimento e a regulação de políticas públicas para eficiência energética na Europa seguem um fluxo estruturado, envolvendo instituições da União Europeia (UE), Estados-Membros e demais partes interessadas. De acordo com a *Energy Union Strategy* (COM/2015/080), a política energética da UE tem como objetivos principais:

- Diversificar as fontes de energia da Europa, garantindo a segurança energética através da solidariedade e da cooperação entre os países da UE;
- Garantir o funcionamento de um mercado interno da energia plenamente integrado, que permita o livre fluxo de energia na UE através de infraestruturas adequadas e sem obstáculos técnicos ou regulamentares;
- Melhorar a eficiência energética e reduzir a dependência das importações de energia, reduzir as emissões e impulsionar o emprego e o crescimento;
- Descarbonizar a economia e evoluir para uma economia de baixas emissões de carbono, em conformidade com o Acordo de Paris;
- Promover a pesquisa e inovação de tecnologias para obtenção de energias limpas e renováveis, com baixa emissão de CO₂, a fim de impulsionar a transição energética e melhorar a competitividade.

A política de eficiência energética nas edificações da União Europeia (UE) é estruturada por um conjunto abrangente de diretrizes, regulamentações e instrumentos de apoio, alinhados com os objetivos climáticos e energéticos do bloco (Figura 12).

Fonte: Os autores, 2025.

O principal instrumento da UE para promover a eficiência energética no setor de edificações, é a Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios (EPBD, do inglês *Energy Performance of Buildings Directive*). A EPBD estabelece requisitos mínimos de desempenho energético para edifícios novos e renovados, além de incentivar a renovação de edificações existentes. O relatório anterior foi desenvolvido com base na EPBD de 2010, mas em 2024 foi publicada uma nova diretiva. Neste capítulo são descritas as aplicações da diretiva anterior e os novos objetivos da UE para a eficiência energética de edificações.

Entre 2012 e 2013, os Estados-Membros da UE publicaram seus Planos Nacionais para NZEB, em cumprimento à Diretiva 2010/31/UE (EPBD), que determinava que as novas edificações construídas na UE deveriam ser NZEB a partir de 2020⁶. Os planos representaram a primeira estratégia coordenada para implementar construções de alta eficiência energética em escala continental, estabelecendo as bases para a transição energética no setor da construção civil. Cada país desenvolveu sua própria definição de NZEB, adaptando os requisitos às condições climáticas locais e às capacidades técnicas nacionais. Por exemplo, países nórdicos como Suécia e Finlândia focaram em soluções de isolamento térmico avançado e integração de energias renováveis locais, enquanto nações mais ao sul, como Espanha e Itália, priorizaram sistemas solares térmicos e fotovoltaicos. A Alemanha adotou o padrão *Effizienzhaus Plus*, que exige que os edifícios residenciais gerem mais energia do que consomem.

Em 2016, o Centro Conjunto de Pesquisa (JCR, *Joint Research Centre*) publicou um relatório com a síntese sobre os planos nacionais para NZEBs. O relatório evidenciou as disparidades entre os Estados-Membro quanto às definições e seus componentes (tipologia, balanço energético, métrica de energia primária ou energia entregue ou emissões de CO₂, normalização, fatores de conversão etc.), metodologias de análise, indicadores de desempenho, políticas de incentivo etc. (JCR, 2016).

Acerca das tipologias das edificações, na Tabela 4 são mostradas aquelas definidas pelos Estados-Membros. De acordo com a Figura 13, a maioria das definições dos Estados-Membros inclui essas definições, tanto edifícios novos, como *retrofit*. Com exceção da HR, os demais países da UE consideram tanto os edifícios

⁶ Para edifícios públicos o prazo era 2018.

públicos, quanto os privados em seus planos para NZEB (Figura 13b). Na Figura 13c é mostrado que, mesmo que a demanda em relação à geração seja a opção mais selecionada para o cálculo do balanço de energia, muitos Estados-Membros ainda não tinham estabelecido sua metodologia. Na Figura 13d é destacado que o limite físico da edificação na definição de NZEB é muito variável entre os países europeus. A maioria deles mantém um único edifício ou unidade predial como limite, com alguns Estados-Membros da UE considerando o lote.

Tabela 4 – Tipologias definidas pelos Estados-membros da UE

Estado-Membro ⁷	Residência unifamiliar	Residência multifamiliar (apartamentos)	Escritórios	Educacional	Hospitais	Hotéis/ restaurantes	Instalações esportivas	Atacado e varejo
Austria (AT)	V	V	V	X	X	X	X	X
Bélgica (BE)	V	V	V	X	X	X	X	X
Bulgária (BG)	V	V	V	V	V	V	V	V
Chipre (CY)	V	V	V	V	V	V	V	V
República Checa (CZ)	X	X	X	X	X	X	X	X
Dinamarca (DK)	V	V	V	V	V	V	V	V
Estônia (EE)	V	V	V	V	V	V	V	V
Finlândia (FI)	V	V	V	V	V	V	V	V
França (FR)	V	V	V	V	V	V	V	V
Croácia (HR)	X	X	X	X	X	X	X	X
Hungria (HU)	V	V	V	V	V	V	V	V
Itália (IT)	V	V	V	V	V	V	V	V
Letônia (LV)	X	X	X	X	X	X	X	X
Lituânia (LT)	V	V	V	V	V	V	V	V
Luxemburgo (LU)	V	V	V	V	V	V	V	V
Malta (MT)	V	V	V	V	V	V	V	V
Países Baixos (NL)	V	V	V	V	V	V	V	V
Polónia (PL)	V	V	V	V	V	V	V	V
Portugal (PT)	X	X	X	X	X	X	X	X
Roménia (RO)	V	V	V	V	V	V	V	V
Suécia (SE)	V	V	V	V	V	V	V	V
Eslováquia (SK)	X	X	X	X	X	X	X	X
Reino Unido (UK)	V	V	V	V	V	V	V	V
V – Incluído X – Não incluído								

Fonte: JCR (2016), adaptado pelos autores (2025).

⁷ Segundo modelo alfa-2 da ISO 3166-1 (Códigos para representação de nomes de países e suas subdivisões – Parte 1).

Figura 13 – Definições adotadas pelos Estados-membros quanto à tipologia (a), classificação privada vs pública (b), balanço energético (c) e limite físico (d)

Fonte: JCR (2016), adaptado pelos autores (2025).

Todos os países incluem a avaliação do aquecimento do ambiente, aquecimento de água, ventilação, refrigeração do ambiente e ar-condicionado dentro dos usos de energia, tanto para edifícios residenciais quanto não residenciais. A iluminação sempre foi considerada para edifícios não residenciais, com alguns Estados-Membros levando em consideração a iluminação também para edifícios residenciais. Cargas de

tomada e equipamentos foram considerados em muitos casos. A energia auxiliar⁸ quase sempre foi incluída, enquanto os serviços centrais foram incluídos apenas em alguns países. Nos cálculos do balanço energético, os veículos elétricos foram considerados em alguns Estados-Membros, e a energia incorporada⁹ foi considerada apenas em um país (Tabela 5).

Tabela 5 – Sistemas considerados pelos Estados-membros da UE

Estado-Membro	Aquecimento do ambiente e da água	Ventilação, Refrigeração, Ar-condicionado	Energia auxiliar	Iluminação	Tomadas, equipamentos, TI	Serviços centrais	Veículos elétricos	Energia incorporada
Austria (AT)	V	V	V	V	V	X	X	X
Bélgica (BE)	V	V	V	V	X	X	X	X
Bulgária (BG)	V	V	V	V	V	V	X	X
Chipre (CY)	V	V	V	V	X	X	X	X
República Checa (CZ)	V	V	V	V	X	X	X	X
Dinamarca (DK)	V	V	V	V	X	X	X	X
Estônia (EE)	V	V	V	V	X	X	X	X
Finlândia (FI)	V	V	V	V	V	V	X	X
França (FR)	V	V	V	V	V	V	X	X
Croácia (HR)	V	V	V	V	X	X	X	X
Hungria (HU)	V	V	V	V	X	V	X	X
Itália (IT)	V	V	V	V	V	X	X	X
Letônia (LV)	V	V	V	V	X	X	X	X
Lituânia (LT)	V	V	V	V	X	V	X	X
Luxemburgo (LU)	V	V	V	V	V	V	V	V
Malta (MT)	V	V	V	V	X	V	X	X
Países Baixos (NL)	V	V	V	V	V	X	X	X
Polónia (PL)	V	V	X	V	X	X	X	X
Portugal (PT)	V	V	V	V	V	V	V	X
Roménia (RO)	V	V	V	V	X	X	X	X
Suécia (SE)	V	V	X	V	X	X	X	X
Eslováquia (SK)	V	V	X	V	X	X	X	X
Reino Unido (UK)	V	V	V	V	X	X	X	X
Austria (AT)	V	V	V	V	X	V	X	X
Bélgica (BE)	V	V	V	V	X	X	V	X

V – Avaliado
 V – Avaliação opcional
 X – Não avaliado
 X – Não definido

Fonte: JCR (2016), adaptado pelos autores (2025).

É mostrado na Tabela 6 que tanto a geração de energia renovável no *on-site* quanto *off-site* foram consideradas. A geração externa foi considerada na maioria dos países, mas ainda não foi definida em muitos

⁸ Energia consumida por sistemas e equipamentos que suportam o funcionamento de um edifício, mas não estão diretamente relacionados aos sistemas aquecimento, resfriamento ou produção de água quente.

⁹ Energia total consumida durante todo o ciclo de vida de um material ou produto de construção, desde a extração de matérias-primas, fabricação, transporte, instalação, manutenção, até o descarte ou reciclagem.

casos. A atribuição de créditos de energia ainda não tinha sido definida ou considerada. Em relação às diferentes opções incluídas na geração de energia renovável, todos os países consideram energia solar térmica, geotérmica, energia solar passiva e resfriamento passivo, recuperação de calor e energia fotovoltaica. A energia eólica foi incluída em alguns países, enquanto as unidades de micro combinação de calor e energia (micro-CHP) não foram consideradas apenas em alguns Estados-Membros (DK, LT). O calor residual foi incluído por BE, DE, HU, NL, SE, UK, e as águas residuais por BE, FI, FR, LT, NL. De acordo com o JCR (2016), fontes de energia renovável selecionadas não parecem se relacionar com as condições climáticas ou locais nos Estados-Membros. A escolha poderia estar mais relacionada a decisões políticas nacionais não discutidas claramente nos planos para NZEB.

Tabela 6 – Geração de energia renovável e atribuição de créditos adotadas pelos Estados-membros da UE

Estado-Membro	Geração <i>on-site</i>	Geração <i>off-site</i>	Geração externa	Créditos ¹⁰
Austria (AT)	V	V	X	X
Bélgica (BE)*	V	V	V	X*
Bulgária (BG)	V	V	V	X
Chipre (CY)	V	V	X	X
República Checa (CZ)	V	V	V	X
Dinamarca (DK)	V	V	V	X
Estónia (EE)	V	V	V	X
Finlândia (FI)	X	X	X	X
França (FR)	X	V	X	X
Croácia (HR)	X	X	X	X
Hungria (HU)	V	X	X	X
Itália (IT)	V	V	V	X
Letónia (LV)	X	X	X	X
Lituânia (LT)	V	V	V	X
Luxemburgo (LU)	V	X	V	X
Malta (MT)	V	V	V	X
Países Baixos (NL)	V	V	X	X
Polónia (PL)	V	V	V	X
Portugal (PT)	V	V	V	X
Roménia (RO)	V	V	V	X
Suécia (SE)	X	X	X	X
Eslováquia (SK)	V	X	V	X
Reino Unido (UK)	V	V	X	X
Austria (AT)	V	V	X	X
Bélgica (BE)	V	X	X	X

V – Avaliado
 X – Não avaliado
 X – Não definido
 * Na região BE, a concessão de créditos está prevista em lei (investimentos em infraestrutura de energia renovável próxima de pelo menos 20 euros/m²).

Fonte: JCR (2016), adaptado pelos autores (2025).

A proporção da produção de energia renovável foi definida em alguns Estados-membros da UE, entre eles: BG, CY, DE, DK, FR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, RO, SK. Os valores fornecidos são expressos em porcentagem,

¹⁰ Os créditos podem incluir: comércio de emissões de carbono, créditos externos por investimentos em infraestrutura energética, produção externa de energia renovável por meio de usinas de biogás, contratos de energia verde.

com exceção da região flamenga da Bélgica, que os expressa em número ($> 10 \text{ kWh/m}^2\text{a}$). As percentagens variam entre 25% (CY) e 60% (DE). A CZ não definiu valores para a produção de energia renovável das NZEBs.

Em razão da dificuldade em garantir conformidade entre os planos nacionais, por meio da *Commission Recommendation 2016/1318/EU*, foram estabelecidas diretrizes e práticas recomendadas para promover a adoção de NZEBs na UE, complementando a Diretiva 2010/31/EU, e reforçando a necessidade de um marco legal claro para os NZEBs. Essa recomendação definiu NZEB como “edificação de desempenho energético muito alto, com demanda de energia “quase zero” suprida significativamente por fontes renováveis (como solar ou eólica), produzidas no local ou nas proximidades”. A energia primária líquida (consumo total menos energia renovável gerada) foi adotada como critério central, variando conforme a zona climática (Figura 14), tendo como padrão os valores descritos na Tabela 7.

Figura 14 – Zonas climáticas dos Estados-membros da UE

Fonte: TECNALIA (2016), adaptado pelos autores (2025).

Tabela 7 – Energia primária líquida adotada como critério central nos Estados-membros da UE

Clima	Tipologia	Energia primária líquida	Uso de energia primária	Energia renovável gerada no local
Mediterrâneo	Escritórios	20–30 kWh/m ² a	80–90 kWh/m ² a	60 kWh/m ² a
	Residência unifamiliar	0–15 kWh/m ² a	50–65 kWh/m ² a	50 kWh/m ² a
Oceânico	Escritórios	40–55 kWh/m ² a	85–100 kWh/m ² a	45 kWh/m ² a
	Residência unifamiliar	15–30 kWh/m ² a	50–65 kWh/m ² a	35 kWh/m ² a
Continental	Escritórios	40–55 kWh/m ² a	85–100 kWh/m ² a	45 kWh/m ² a
	Residência unifamiliar	20–40 kWh/m ² a	50–70 kWh/m ² a	30 kWh/m ² a
Nórdico	Escritórios	55–70 kWh/m ² a	85–100 kWh/m ² a	30 kWh/m ² a
	Residência unifamiliar	40–65 kWh/m ² a	65–90 kWh/m ² a	25 kWh/m ² a

Fonte: CE, 2016.

Os estudos para padronização das políticas de NZEB na UE também geraram diretrizes climáticas para os NZEBs de acordo com cada clima, independente de fronteiras políticas, conforme descrito na Tabela 8.

Tabela 8 - Estratégias de construção visando NZEBs para diferentes climas da Europa

Clima	Köppen	Características	Estratégias
Mediterrâneo	Csa	Verão quente e seco, inverno ameno	Envoltória bem isolada com área de fenestração limitada; envidraçamento com SHGC muito baixo e sombreamento da luz solar direta no verão; superfícies externas com cores frias ou refletivas (cores com baixa absorção de calor para reduzir a carga solar durante o período de verão); equipamentos de AC alimentados por energia solar podem fornecer resfriamento durante o dia; massa térmica e temperaturas noturnas mais baixas fornecem condições internas confortáveis após o pôr do sol (ventilação noturna).
Oceânico	Cfb	Verão ameno, inverno moderado	Envoltória isolada com área de fenestração limitada, baixo SHGC e dispositivos de sombreamento eficazes; telhados verdes (vegetados) e/ou superfícies externas refletivas; como a remoção de calor latente (vapor de água) corresponde à energia necessária para resfriamento sensível, investir em sistemas de ventilação sofisticada é essencial para fornecer condições de ar interno saudáveis e confortáveis sem desperdiçar energia.
Continental	Dfb	Verão quente, inverno frio	Envoltória bem isolada com janelas energeticamente eficientes (valor U muito baixo ou baixo, SHGC moderado a alto, dependendo da área envidraçada); sistemas de sombreamento operáveis necessários para evitar o superaquecimento no verão; massa térmica e ventilação equilibrada com recuperação de calor. Ventilação noturna.
Nórdico	Dfc	Verão curto e fresco, inverno muito frio	Edificação compacta com envoltória muito bem isolada; a área total de fenestração deve ser limitada, com valor U muito baixo e alto SHGC; massa térmica e ventilação equilibrada com recuperação de calor são essenciais.

AC – Ar-condicionado
SHGC – Coeficiente de ganho de calor solar, do inglês *Solar Heat Gain Coefficient*
U – Taxa de perda de calor através do conjunto da janela

Fonte: TECNALIA (2016), adaptado pelos autores (2025).

Em 2021, foi publicado um relatório abordando vários tópicos acerca do avanço nas metas de desempenho energético das edificações na UE, como o consumo final de energia, as taxas de renovação, certificados de desempenho energético (EPCs), NZEBs, incentivos financeiros e estratégias de renovação de longo prazo (LTRS) (JCR, 2021), com alguns dos resultados destacados abaixo:

- Entre 2005 e 2018, o consumo final de energia no setor de edificações reduziu 5% na UE, com queda de 10% no residencial e aumento de 2% no setor de serviços (devido ao crescimento econômico). A taxa média anual de *retrofits* permanece baixa: 0,2% (residencial) e 0,3% (não residencial), com investimentos prioritários em intervenções leves/médias (€ 84,4 bilhões/ano no residencial).
- A emissão de EPCs cresceu, mas apenas 10% do parque edificado existente possui certificação. A Bulgária (+20,44%) destacou-se na expansão de EPCs após 2011, embora seja difícil a análise desses dados, como falta de padronização e confiabilidade.
- No que concerne aos NZEBs, 25 países estabeleceram definições nacionais, com requisitos 70% mais rigorosos que os padrões mínimos de 2006. Os *retrofits* enfrentam barreiras técnicas e financeiras, especialmente em edificações existentes, enquanto tecnologias como painéis solares e bombas de calor ganham destaque.

- Com base nas definições dos planos nacionais, estimou-se o nível de desempenho NZEB, expresso em demanda de energia primária não renovável (kWh/m²a) nos Estados-Membros e calculado em média a nível da UE.
- A demanda média de energia primária não renovável para novas moradias unifamiliares varia de 15 kWh/m²a a 95 kWh/m²a, com uma média a nível da UE de 52 kWh/m²a (Figura 15).

Figura 15 – Demanda média de energia primária não renovável para novas moradias unifamiliares da EU

Fonte: JCR, 2021.

- Para novos escritórios, o nível de desempenho estimado varia entre 20 e 220 kWh/m²a, com uma média da UE de 76 kWh/m²a (Figura 16).

Figura 16 – Nível de desempenho estimado para novos escritórios

Fonte: JCR, 2021.

- Para edifícios existentes em processo de renovação para o nível NZEB, a demanda média de energia primária não renovável varia entre 35 kWh/m².a e 125 kWh/m²a, com uma média a nível da UE de 70 kWh/m²a para habitações unifamiliares (Figura 17), enquanto para escritórios varia entre 30 e 270 kWh/m²a, com uma média da UE de 100 kWh/m²a (Figura 18).

Figura 17 – Demanda média de energia primária não renovável para edifícios existentes – habitações unifamiliares

Fonte: JCR, 2021.

Figura 18 – Demanda média de energia primária não renovável para edifícios existentes – habitações multifamiliares

Fonte: JCR, 2021

- Na maioria dos casos, os requisitos NZEB para novos edifícios são mais rigorosos do que para renovações NZEB. Em média, a demanda de energia primária não renovável NZEB de novos edifícios é cerca de 30% menor do que a de edifícios reformados. Isso também pode ser explicado pelo fato de que os requisitos de energia renovável são mais comuns e rigorosos em edifícios novos em comparação com edifícios existentes. Em relação à envoltória, os requisitos de transmitância térmica (valor U, expresso em W/m²K) para edifícios NZEB novos e existentes são fornecidos em cerca de 80-85% das definições atuais de NZEB. Os valores variam entre 0,09-0,49 W/m²K para telhados e 0,13-1,57 W/m²K para paredes.
- As tecnologias NZEB mais comuns incluem soluções passivas (por exemplo, proteção solar, ventilação e iluminação naturais, resfriamento noturno) e soluções ativas (por exemplo, ventilação mecânica com recuperação de calor, bombas de calor em combinação com iluminação, eletrodomésticos e envoltória eficientes). Vários Estados-membros também estabeleceram sistemas de resfriamento e especificações de iluminação.
- A metodologia baseada em análise de custo-benefício, revelou níveis médios de energia primária variáveis: 74–105 kWh/m²a (novos edifícios, por zona climática) e 75–775 kWh/m²a (existente). Subsídios públicos predominam como incentivo (78 programas no total), seguidos por empréstimos

(25) e benefícios fiscais (13), com exemplos como o Ecobonus italiano (até 110% de dedução fiscal) e o programa KfW alemão.

- Quanto às Estratégias de Renovação de Longo Prazo (LTRS), 15 países submeteram planos até 2020, sendo a Espanha e Finlândia os mais fortes/robustos/completos. Metas incluem a redução de 55% no consumo de aquecimento (Espanha) e neutralidade de carbono em edifícios públicos até 2040 (Bélgica). Contudo, menos da metade detalha os caminhos para a descarbonização total até 2050.

Com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e a manipulação do fornecimento de energia ameaçando a segurança energética e econômica da Europa, a UE implementou em 2022 o plano REPowerEU, buscando reduzir a dependência de combustíveis fósseis russos e adotando medidas emergenciais para garantir a segurança energética e a estabilidade dos mercados (Comissão Europeia, 2022).

Para alcançar esses objetivos, a UE adotou medidas estratégicas em três eixos principais: diversificação de suprimentos, aceleração das energias renováveis e redução do consumo energético. Na diversificação, destacam-se o aumento das importações de gás natural liquefeito (GNL) de fornecedores como EUA, Noruega e países do Norte da África, bem como a expansão de infraestruturas de recepção e distribuição. No campo das renováveis, o plano simplificou os processos de licenciamento e ampliou investimentos em energia eólica, solar e hidrogênio verde. Além disso, estabeleceu metas vinculativas de eficiência energética em setores-chave, como indústria e construção civil (Comissão Europeia, 2024).

O financiamento do REPowerEU, combinando recursos do orçamento da UE, empréstimos do Banco Europeu de Investimento e incentivos fiscais, viabiliza projetos de infraestrutura, armazenamento estratégico de gás e inovação tecnológica. Como um dos resultados, a UE reduziu as importações de gás russo de cerca de 45% em 2021 para aproximadamente 18% do consumo total em 2024 (Figura 19), segundo a Comissão Europeia (2024). Enquanto isso, as energias renováveis atingiram 47,5% da matriz elétrica europeia, com a energia eólica ultrapassando o gás e se tornando a segunda maior fonte de eletricidade, com 17,5% – mais do dobro da média global de 7,8%, sendo ainda 26,6% por geração de energia solar e eólica, também ultrapassando a média global de 13,4% (Ember, 2024).

Figura 19 – Mudanças na geração de eletricidade a partir de combustíveis fósseis desde 2015

Fonte: Ember, 2024.

Ademais, entre 2023 e 2024, a Comissão Europeia (CE) estabeleceu um quadro estratégico para cumprir os compromissos internacionais e as metas climáticas e energéticas da UE, com a aprovação de todas as principais propostas legislativas do pacote **Fit for 55**, pacto ecológico proposto em 2021, legalmente vinculativo que visa reduzir as emissões de GEE em pelo menos 55% até 2030, em comparação com os níveis de 1990, tendo como objetivo final a neutralidade climática até 2050. A CE recomendou ainda outra meta intermediária de 90 % de redução das emissões para 2040.

Em relatório sobre o progresso energético dos Estados-membros (CE, 2023), incluindo uma série de indicadores e marcos, foi descrito o estado e a evolução do parque de edificações da União Europeia (UE). Entre os principais achados, destaca-se que, até junho de 2023, todos os países-membro possuíam uma definição de NZEB para novos edifícios, em conformidade com a EPBD (2010), e a maioria também tem uma definição específica para renovação (*retrofit*) de NZEBs. A definição mais comum é o balanço energético ao longo de um ano ao nível do edifício, incluindo energias renováveis no local, nas proximidades e fora do local, usando como indicador o consumo de energia primária para aquecimento, resfriamento, ventilação, água quente, iluminação e energia auxiliar.

Com base nas definições nacionais, o nível de desempenho dos NZEBs, expresso em demanda de energia primária não renovável (kWh/(m².ano)), foi estimado, variando de 15 kWh/(m².ano) a 95 kWh/(m².ano) para novas casas unifamiliares, com uma média de 52 kWh/(m².ano). Em geral, os requisitos de NZEB para os novos edifícios são mais rigorosos do que para *retrofit*, sendo a demanda de energia primária não renovável, em média, 30% menor para novos edifícios. Além disso, 16 países relataram progressos em relação aos NZEBs, embora com um nível de detalhamento geralmente baixo. Seis Estados-membros mais que dobraram o número total de NZEBs entre 2021 e 2022 (Croácia, Irlanda, Lituânia, Luxemburgo, Portugal e República Tcheca), resultando em um aumento geral de 12% no número de NZEBs agregados entre os países que reportaram dados para ambos os anos. O Estado-membro que reportou o maior número de NZEBs foi a Finlândia, com um total de 171.452 edifícios de energia quase zero (NECPR, 2023).

A Diretiva 2010/31/UE será revogada em 29 de maio de 2026, sendo totalmente substituída pela Diretiva 2024/1275/UE, sua versão revisada e atualizada, compatível com os objetivos de descarbonização do parque imobiliário até 2050, com o Pacto Verde Europeu e o com plano REPowerEU, considerando também as emissões do ciclo de vida completo dos edifícios, incluindo materiais de construção e processos de demolição, além do consumo operacional de energia.

A nova diretiva avança nas exigências de eficiência energética, passando do conceito de NZEB pela exigência de Edifícios com Emissão Zero (ZEB) a partir de 2030, antecipando o prazo para edifícios públicos para 2028. Paralelamente, introduz Padrões Mínimos de Desempenho Energético (MEPS) para o estoque existente, obrigando a requalificação de imóveis com classificação G (os menos eficientes) para, no mínimo, classe E até 2030 e classe D até 2033. Esta medida visa eliminar progressivamente os "edifícios-fardo" (*lock-in effect*), responsáveis por 36% das emissões do setor na UE.

A EPBD de 2024 proíbe explicitamente a instalação de novos sistemas de aquecimento baseados em combustíveis fósseis a partir de 2025, complementada pela eliminação gradual de equipamentos existentes até 2040. Esta medida é reforçada pela obrigatoriedade de integração de energias renováveis, como a instalação de painéis fotovoltaicos em novas construções (a partir de 2028) e em edifícios públicos e comerciais com área superior a 250 m² (a partir de 2027).

A reformulação da EPBD em 2024 representa uma inflexão na política energética europeia, substituindo a lógica da diretiva original por um modelo de *compliance* obrigatório. As novas disposições não apenas elevam os parâmetros técnicos, mas também redefinem as responsabilidades dos atores públicos e privados, alinhando o setor de edificações com os objetivos de descarbonização da UE.

A nova diretiva expande a obrigatoriedade de certificados de desempenho energético, que agora devem incluir recomendações de melhorias e informações sobre as emissões de carbono. A diretiva introduz ainda um sistema de classificação comum em toda a UE para facilitar a comparação entre edifícios e análises futuras sobre o progresso das políticas de eficiência energética.

3.1 Energy Performance Certificate (EPC)

A Diretiva de 2024 unifica a escala de Certificados de Desempenho Energético (EPC) em toda a UE, padronizando a classificação de A a G e exigindo que todos os edifícios residenciais atinjam, no mínimo, a classe C até 2033. Adicionalmente, promove a incorporação de tecnologias inteligentes, como sistemas de monitoramento em tempo real e infraestrutura para veículos elétricos como requisitos obrigatórios em novas edificações. Há ainda a padronização de metodologias de cálculo, a introdução de EPCs digitais e a vinculação dos certificados a estratégias de renovação de longo prazo. Os certificados terão validade máxima de 10 anos (5 anos para edifícios públicos), após os quais é necessária reavaliação.

O EPC deve incluir o desempenho energético de uma edificação, expresso por um indicador numérico de uso de energia primária em kWh/(m². ano), além de valores de referência, como requisitos mínimos de desempenho energético, padrões mínimos de eficiência, exigências para edifícios de energia quase zero (NZEB) e edifícios com emissão zero, permitindo que proprietários ou inquilinos comparem e avaliem o desempenho energético do imóvel. O setor de edificações desempenha um papel crucial na estratégia de longo prazo da União Europeia (UE) para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e alcançar os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, como a poluição zero e a eficiência no uso de recursos (EPBD 2010/31/UE e EPBD 2024/1275/UE).

Os métodos de cálculo admitem abordagens dinâmicas (simulações horárias) ou simplificadas (ferramentas regulamentares nacionais), devendo, contudo, incorporar condições reais de utilização, como perfis de ocupação e eficiência em carga parcial dos sistemas. A EPBD 2024 exige ainda que os EPCs contemplem a integração de energias renováveis, atribuindo classificações superiores (ex.: classe A0 ou A+) a edifícios com balanço energético neutro ou positivo.

Até o momento da elaboração do presente relatório, ainda não havia sido definido o modelo de etiqueta padrão para as edificações de toda a UE. Existem atualmente duas propostas, uma da Comissão Europeia e outra do Conselho Europeu (Figura 20).

Figura 20 – Proposta de etiqueta padrão para as edificações da UE

Fonte: Leleux, 2023.

As propostas buscam, cada uma a seu modo, acomodar a variedade nas classes dos EPCs existentes de cada um dos Estados-membros (Tabela 9).

Tabela 9 - Variedade nas classificações dos EPCs existentes de cada um dos Estados-membros

	AU	BE (VLG)	DE	DK	FI	FR	IT	IR	NL	NO	SW
Métrica:	A	A	B	A	A	A	E	A	D	C	F
A++++									≤ 0		
A+++							≤ 0,4		≤ 50		
A++	≤ 60			≤ 20			≤ 0,6	≤ 25	≤ 75		
A+	≤ 70	≤ 0	≤ 30	≤ 30			≤ 0,8	≤ 50	≤ 105		
A	≤ 80	≤ 100	≤ 50	≤ 52,5	≤ 75	≤ 50	≤ 1,00	≤ 75	≤ 160	≤ 85	≤ 0,5
B	≤ 120	≤ 200	≤ 75	≤ 70	≤ 100	≤ 90	≤ 1,20	≤ 150	≤ 190	≤ 95	≤ 0,75
C	≤ 160	≤ 300	≤ 100	≤ 110	≤ 130	≤ 150	≤ 1,50	≤ 225	≤ 250	≤ 110	≤ 1,00
D	≤ 280	≤ 400	≤ 130	≤ 150	≤ 160	≤ 230	≤ 2,00	≤ 300	≤ 290	≤ 135	≤ 1,35
E	≤ 340	≤ 500	≤ 160	≤ 190	≤ 190	≤ 330	≤ 2,60	≤ 380	≤ 335	≤ 160	≤ 1,80
F	≤ 400	> 500	≤ 200	≤ 240	≤ 240	≤ 450	≤ 3,50	≤ 450	≤ 380	≤ 200	≤ 2,35
G	> 400		≤ 250	> 240	> 240	> 450	> 3,50	> 450	> 380	> 200	> 2,35
H			> 250								

Métricas:

A – Energia primária (kWh/m²a)

B – Energia final (kWh/m²a)
C – Energia entregue (kWh/m²a)
D – Uso de energia primária fóssil (kWh/m²)
E – Desempenho energético (kWh/m²a) vs Referência (A)
F – Desempenho energético (kWh/m²a) vs Referência (C)

Fonte: Leleux (2023), adaptado pelos autores (2025).

Além da classe de desempenho energético e/ou de emissão de GEE, são incluídos no EPC dados fundamentais do edifício, tais como a localização geográfica, o ano de construção e a área útil, a fim de contextualizar o desempenho energético e permitir comparações com *benchmarks* regionais ou nacionais. Estes dados facilitam a análise histórica e técnica do imóvel, contribuindo para uma avaliação mais precisa do seu consumo energético e potencial de melhoria. Ademais, os EPCs passam a ser vinculados aos mecanismos de financiamento, devendo indicar explicitamente a elegibilidade do imóvel para incentivos públicos ou fundos europeus, como o Programa Renovation Wave, fortalecendo o papel dos certificados como ferramentas de orientação para investimentos em reabilitação energética.

3.2 Políticas públicas e incentivos econômicos

Como parte do pacote legislativo "Fit for 55", foi estabelecido pelo Regulamento (UE) 2023/955 o *Social Climate Fund* (SCF). Trata-se de um mecanismo financeiro criado pela União Europeia para garantir uma transição climática socialmente justa, mitigando os impactos econômicos decorrentes da expansão do Sistema de Comércio de Emissões (ETS) aos setores de edificações e transportes rodoviários.

O SCF tem como propósito apoiar grupos populacionais vulneráveis, incluindo famílias de baixa renda, microempresas e utilizadores de transportes rodoviários, por meio da implementação de medidas estruturais de longo prazo combinadas com mecanismos temporários de compensação de renda. Paralelamente, o fundo direciona recursos para investimentos em três eixos críticos: (i) eficiência energética em edificações (com ênfase em *retrofits* que reduzam o consumo energético em kWh/m²a); (ii) mobilidade sustentável (incluindo a aquisição de veículos elétricos e a melhoria de infraestruturas de transporte público); e (iii) sistemas de integração de fontes renováveis de energia. Estes investimentos são fundamentados em análises de custo-benefício que consideram indicadores como período de retorno (*payback*) e taxa interna de retorno.

Uma terceira estratégia do fundo é a promoção da equidade inter regional, com critérios de alocação baseados em métricas que incluem: (i) indicadores de pobreza energética (índice 2M); (ii) dados demográficos sobre populações em risco de exclusão social; e (iii) níveis históricos de emissões de CO₂ por Estado-membro. Esta metodologia de distribuição resulta em alocações diferenciadas dentro do montante total, refletindo as necessidades socioeconômicas e contribuições potenciais para a redução de emissões no setor de edificações e transportes. A estrutura de governança do fundo incorpora ainda mecanismos de monitorização contínua para garantir que estas alocações produzam os impactos esperados em termos de redução de desigualdades regionais.

O SCF estrutura seu modelo de financiamento por meio de uma combinação estratégica de fontes de recursos, totalizando €86,7 bilhões para o período de 2026 a 2032. A principal fonte de capital provém do mecanismo de leilões de licenças de emissão, com €65 bilhões sendo gerados a partir da venda de 50 milhões de licenças dos sistemas ETS2 (setores de edifícios e transportes) e ETS1 (indústria e energia). Este modelo de financiamento baseado no mercado de carbono segue a lógica do poluidor-pagador, onde as receitas das licenças de emissão são realocadas para mitigar os impactos sociais da descarbonização.

Complementarmente, o regulamento estabelece um requisito de cofinanciamento obrigatório pelos Estados-membros, correspondendo a 25% do valor total alocado a cada país, mecanismo este que visa garantir o comprometimento nacional com as políticas de transição justa.

Enquanto o SCF se concentra em mitigar os impactos socioeconômicos da descarbonização, o Plano REPowerEU, no âmbito da eficiência energética em edificações, estabelece como prioridade as chamadas "renovações profundas" (*deep renovation*), *retrofits*, com o objetivo de reduzir o consumo energético em 11,7% até 2030. As intervenções propostas incluem melhorias na envoltória, substituição de sistemas obsoletos e integração de tecnologias inteligentes de gestão energética. O plano está estruturalmente vinculado ao Mecanismo de Recuperação e Resiliência (RRF), contando com um financiamento adicional de 20 bilhões de euros, proveniente majoritariamente do Fundo de Inovação (60%) e complementado pela antecipação de cotas do Sistema de Comércio de Emissões (40%).

Entre as medidas implementadas, destacam-se a provisão de auditorias energéticas gratuitas, conduzidas por profissionais certificados conforme a norma EN 16247, e a implementação de mecanismos de subsídios direcionados a agregados familiares em situação de vulnerabilidade energética, definida como a incapacidade de manter adequadas condições térmicas internas a custos acessíveis. Estas intervenções são fundamentadas em análises socioeconômicas que identificam os grupos populacionais mais afetados pela pobreza energética, utilizando indicadores como a relação entre despesas energéticas e rendimento disponível (indicador 2M) e a incapacidade de manter a habitação adequadamente aquecida (M/10).

Do ponto de vista operacional, os programas de subsídios são estruturados com base em critérios técnicos e socioeconômicos, priorizando intervenções com maior potencial de redução do consumo energético (kWh/m²a) e melhoria do conforto térmico. A alocação de recursos segue princípios de eficiência energética, calculados a partir de metodologias padronizadas, como o coeficiente de custo-benefício (CCB) e o valor presente líquido (VPL) das intervenções propostas.

A *Renovation Wave*, lançada em 2020, é uma iniciativa central do Pacto Ecológico Europeu que busca duplicar a taxa anual de renovação energética de edifícios até 2030, abrangendo 35 milhões de imóveis, reduzindo emissões, melhorando a eficiência energética e impulsionando a recuperação econômica pós-pandemia (UE, 2020). A implementação da *Renovation Wave* assenta em três eixos estruturais complementares: (i) mecanismo de financiamento reforçado, que mobiliza 72,2 bilhões de euros por meio do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (RRF), complementado por instrumentos financeiros destinados a alavancar investimentos privados, como os contratos de desempenho energético (EPCs) e os esquemas de financiamento verde; (ii) introdução dos Passaportes de Renovação, ferramentas digitais dinâmicas que registram o histórico de desempenho energético dos imóveis e propõem trajetórias de melhoria faseadas, permitindo o acompanhamento sistemático da evolução das características energéticas dos edifícios ao longo do seu ciclo de vida; e, por último, (iii) requisitos específicos para o patrimônio público, estabelecendo a obrigatoriedade de renovação anual de 3% da superfície útil dos edifícios administrativos, combinada com a instalação progressiva de sistemas fotovoltaicos até 2027. Esta medida visa não apenas reduzir o consumo energético do setor público, mas também funcionar como demonstrador tecnológico e catalisador do mercado de renovação.

Alguns Estados-membros possuem ainda políticas nacionais específicas que valem a menção. A Alemanha possui dois principais programas de financiamento público para eficiência energética das edificações, ambos atrelados ao banco público KfW: o *Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)*, lançado

em 2021 como parte do *Klimaschutzprogramm 2030* (Programa de Proteção Climática 2030), que consolida e substitui programas anteriores como o MAP (Marktanreizprogramm), e o *CO₂-Gebäudesanierungsprogramm*, integrando subsídios para energias renováveis e eficiência energética em um único esquema, sendo administrado pelo banco estatal KfW, a partir do *KfW-Programme*, e também pelo BAFA (*Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle*) (Alemanha, 2025). O BEG, portanto, visa:

- Reduzir emissões no setor de edificações (responsável por 30% das emissões alemãs).
- Acelerar a renovação energética de edifícios existentes, com meta de duplicar as taxas anuais de renovação até 2030.
- Incentivar tecnologias limpas, como bombas de calor e sistemas solares térmicos, em substituição aos combustíveis fósseis.

O programa BEG é dividido em quatro subprogramas:

- BEG EM (*Einzelmaßnahmen*) – Medidas Individuais, intervenções pontuais:
 - Substituição de sistemas de aquecimento: até 70% de subsídio para instalação das bombas de calor, biomassa ou solar térmico, com bônus por renda baixa (< €40.000/ano) e troca antecipada de sistemas fósseis.
 - Isolamento térmico: Até 20% para envoltória (paredes, telhados) e janelas.
 - Sistemas inteligentes: 15% para tecnologias de automação residencial.
- BEG WG (*Wohngebäude*) – Edifícios Residenciais
 - Oferece empréstimos com juros reduzidos (0%) e subsídios diretos (5 – 45% do valor) para renovações completas que elevem o padrão do imóvel a "Effizienzhaus" (casa eficiente), como EH 40 ou EH 55710.
- BEG NWG (*Nichtwohngebäude*) – Edifícios Não Residenciais
 - Similar ao BEG WG, mas direcionado aos prédios comerciais e públicos, com limites de financiamento por m².
- BEG KfN (*Klimafreundlicher Neubau*) – Novas Construções Sustentáveis
 - Fomenta padrões de eficiência acima dos requisitos legais, como o EH 40 Plus, que combina baixo consumo com geração de energia renovável

Os projetos subsidiados ou financiados pelo programa devem ser supervisionados por especialistas certificados cadastrados na lista de *Energieeffizienz-Experten*. Assim, o BEG oferece:

- Subsídios diretos: até 70% para troca de caldeiras (via KfW) e 20% para isolamento (via BAFA).
- Empréstimos subsidiados: taxas de juros próximas a 0% e abatimentos na dívida (*Tilgungszuschuss*) conforme o nível de eficiência alcançado.
- Bônus adicionais:
 - +5% para medidas alinhadas a um plano de renovação individual (iSFP)⁶.
 - +15% para edifícios com pior desempenho (*Worst Performing Buildings*)

Já a França estabeleceu um sistema diversificado de incentivos econômicos para promover a eficiência energética no setor de edificações, que responde por aproximadamente 27% das emissões nacionais de GEE. Este conjunto de medidas está alinhado com as metas do Pacto Ecológico Francês.

No âmbito regulatório, destaca-se a progressiva interdição de locação para imóveis classificados como "*passoires énergétiques*" (peneiras de energia) no Diagnóstico de Desempenho Energético (equivalente francês do EPC), com proibição para a classificação G a partir de 2025, F em 2028 e E em 2034. Complementarmente, a Lei Clima e Resiliência (2021) estabeleceu a obrigatoriedade de elaboração de planos decenais de renovação para copropriedades, enquanto a proibição de novas instalações de caldeiras a óleo, vigente desde julho de 2022, impulsiona a transição para sistemas mais eficientes como as bombas de calor.

O sistema de incentivos econômicos francês apresenta três eixos principais: (i) o programa *MaPrimeRénov'*, de 2020, principal mecanismo de subsídios diretos, com valores que variam conforme a renda familiar e podendo atingir até €20.000 para *retrofit*, tendo beneficiado 669.890 habitações em 2022; (ii) o sistema de Certificados de Economia de Energia (CEE), que obriga empresas do setor energético a financiar medidas de eficiência; e, por fim, (iii) o *Éco-Prêt a Taxa Zero* (Éco-PTZ), que oferece financiamento sem juros com prazos de até 15 anos. Há ainda medidas específicas como o Cheque Energia, auxílio anual médio de €150 para famílias de baixa renda cobrirem contas de energia ou custos de renovação, e o programa *Habiter Mieux*, gerido pela Agência Nacional de Habitação (Anah), que oferece subsídios de até 50% do custo das obras. Outra medida recente é o programa *Massiréno*, que provê €40 milhões para renovação industrializada de habitações sociais baseada no modelo *EnergieSprong*.

O *MaPrimeRénov'* (MPR) é segmentado em quatro categorias (*Bleu, Jaune, Violet e Rose*), conforme a renda do beneficiário, e oferece subsídios que variam de €1.250 a €20.000 para intervenções como isolamento térmico, substituição de sistemas de aquecimento por bombas de calor ou energia solar térmica, e ventilação eficiente. Em 2025, o programa passou por ajustes, incluindo a reintrodução de auxílios para "*mono-gestes*" (trabalhos isolados, como isolamento de telhados) e a exigência de um ganho mínimo de duas classes no DPE para renovações globais. Além disso, o programa exige auditorias energéticas pré e pós-obras, realizadas por profissionais certificados (RGE - Reconhecidos Garantes do Ambiente), e integra um acompanhamento técnico e financeiro via rede *France Rénov'* para orientar os proprietários

Os Certificados de Economia de Energia (CEE) são um mecanismo regulatório que obriga empresas de energia (como EDF e TotalEnergies) a financiar medidas de eficiência energética, como isolamento térmico ou substituição de caldeiras, como parte de suas metas anuais de redução de consumo. Os CEE operam por meio de programas como *Coup de Pouce*, que oferece bonificações diretas aos consumidores (ex.: até €4.000 para a instalação de bombas de calor). Em 2025, os CEE foram alinhados com o *MaPrimeRénov'*, garantindo que os trabalhos elegíveis atendam aos mesmos critérios técnicos, como a utilização de materiais com desempenho energético validado e a contratação de profissionais RGE. O sistema é criticado por sua complexidade, mas é essencial para mobilizar investimentos privados em eficiência energética, complementando os fundos públicos (*France Stratégie*, 2024).

O *Éco-Prêt a Taxa Zero* (Éco-PTZ), por sua vez, é um empréstimo sem juros, limitado a €50.000, destinado a financiar o custo residual de obras após a aplicação do *MaPrimeRénov'*. Desde julho de 2025, o programa exige que as renovações globais comprovem um ganho mínimo de duas classes no DPE, além de auditorias energéticas prévias. O Éco-PTZ cobre sete categorias de trabalhos, incluindo isolamento de envoltória e instalação de sistemas de aquecimento renovável, e pode ser combinado com outros incentivos, como IVA (Imposto sobre Valor Agregado) reduzido (5,5%). Diferentemente do *MaPrimeRénov'*, não há condições de renda para acesso, mas os projetos devem ser executados por profissionais RGE e concluídos em

até três anos. Em 2025, o programa foi estendido até 2027 e passou a permitir empréstimos complementares para o mesmo imóvel, desde que o total não exceda €30.000 para intervenções pontuais

A Itália tem entre os principais instrumentos para promover a eficiência energética em edificações o Ecobonus e o Conto Termico, que combinam benefícios fiscais, subsídios diretos e mecanismos de reembolso para estimular a renovação do parque edificado, alinhados ao PNRR (Plano Nacional de Recuperação e Resiliência). O Ecobonus é um dos principais programas de incentivo fiscal da Itália, criado para financiar intervenções de eficiência energética em edifícios existentes. Originalmente, o programa oferecia uma dedução fiscal de 110% dos custos de renovação (conhecido também como *Superbonus*), permitindo que proprietários recuperassem integralmente os gastos com obras como isolamento térmico, substituição de sistemas de aquecimento e instalação de painéis solares. O Ecobonus atual é válido até 2025, com sua revisão em curso. Abaixo, as principais características do Ecobonus atualmente e as principais proposições para sua nova edição:

- Ecobonus atual:
 - Cobertura de 110%: Reembolso total dos custos, incluindo mão de obra e materiais, dividido em 5 anos de dedução fiscal.
 - Intervenções Elegíveis:
 - Isolamento térmico de envoltórias (paredes, telhados).
 - Substituição de sistemas de climatização por bombas de calor ou caldeiras de alta eficiência (classe A+).
 - Instalação de painéis fotovoltaicos com armazenamento de energia 56.
 - Condições de Acesso:
 - Requer aumento de duas classes no certificado de eficiência energética (APE).
 - Necessária a contratação de profissionais certificados e emissão de faturas detalhadas.

- Novo Econobus:
 - Cobertura reduzida para 65% no caso de condomínios e imóveis multifamiliares.
 - Exclusão de sistemas a gás: Caldeiras convencionais não são mais elegíveis, incentivando a transição para bombas de calor ou energia solar.

O Conto Termico é um programa de reembolso gerenciado pelo *Gestore dei Servizi Energetici* (GSE), focado na substituição de sistemas de aquecimento ineficientes por tecnologias renováveis ou de alta eficiência. Atualmente, sua nova versão está em fase final de aprovação pelo Ministério do Ambiente e Segurança Energética (CERTIMAC, 2025). Abaixo, uma análise comparativa do programa (Tabela 10).

Tabela 10 - Variedade nas classificações dos EPCs existentes de cada um dos Estados-membros

	Conto Termico 1.0	Conto Termico 2.0	Conto Termico 3.0
Beneficiários Elegíveis	Público: órgãos públicos e habitacionais. Privado: residências e pequenas empresas	+ ESCOs (Empresas de Serviços Energéticos)	+ Entidades do Terceiro Setor + Comunidades energéticas renováveis + Edifícios comerciais privados
Intervenções Incentivadas	Isolamento térmico Substituição de janelas Sistemas solares térmicos Bombas de calor	+ sistemas híbridos (ex.: bomba de calor + caldeira biomassa) - Incentiva automação predial	+ Infraestrutura para veículos elétricos. + Microgeração renovável. - Caldeiras a gás condensação
Mecanismos Financeiros	Reembolso de 40–65% Dotação anual: €200–300 milhões	Mantém % de reembolso, mas aumenta cobertura para €700 milhões/ano + critérios climáticos	Reembolso de até 65% (100% para municípios <15 mil habitantes e hospitais). Cobertura anual de €900 milhões. Novo limite: Solicitações suspensas 60 dias após atingir o teto anual.
Processo de Aplicação	Prazo: 60 dias pós-obra. Exigiu apenas projeto básico.	60 dias, mas com diagnóstico energético prévio. Auditorias em 5% dos projetos.	Prazo estendido para 90 dias. Exige relatório de desempenho pós-intervenção. Auditorias em 8% dos projetos

Fonte: Os autores, 2025.

4. Estados Unidos – Califórnia

O conceito de edificações de energia quase zero (Nearly Zero Energy Buildings – NZEB), também conhecido como Zero Net Energy (ZNE) nos Estados Unidos, passou a ganhar destaque a partir dos anos 2000, com a crise energética no país. Embora a crise tenha afetado principalmente a Califórnia, ela gerou repercussões que influenciaram políticas energéticas a nível nacional e estadual. A pesquisa de Torcelini et al. (2006), apoiada pelo Laboratório Nacional de Energia Renovável (NREL), foi fundamental para o avanço das definições de ZEB e a importância das fontes de energia renovável na redução da dependência de combustíveis fósseis. Além disso, a Califórnia tem sido pioneira na implementação de metas de eficiência energética, com a obrigatoriedade de que todas as novas construções residenciais no estado atendessem aos requisitos de Zero Net Energy desde 2020, conforme o *2019 Building Energy Efficiency Standards* (Title 24, Part 6) (California Energy Commission, 2019).

O marco inicial do reconhecimento formal do termo ocorreu com a publicação do *Energy Independence and Security Act* (EISA) em 2007. Nele, os Estados Unidos introduziram o conceito de *Zero-Net-Energy Commercial Building*, definindo metas progressivas: todas as novas edificações comerciais deveriam ser ZNE até 2030, metade do estoque de edifícios comerciais existentes até 2040, e 100% até 2050 (USA, 2007). Ainda nesse contexto, a assinatura da *Executive Order 13514* em 2009, pelo então presidente Barack Obama, estabeleceu diretrizes para que edifícios federais reduzissem suas emissões e se tornassem mais eficientes, introduzindo o conceito de edifícios de energia líquida zero como parte da política federal ambiental.

Em 2015, o Departamento de Energia dos Estados Unidos (U.S. DOE), em colaboração com o *National Institute of Building Sciences* (NIBS), publicou a definição comum para edifícios de energia zero no relatório *A Common Definition for Zero Energy Buildings* (DOE, 2015). Essa definição considera um edifício energeticamente eficiente aquele onde, com base na energia de origem (energia primária), o total de energia anual fornecida é menor ou igual à energia renovável exportada no local. A definição também distingue diferentes abordagens, como *ZNE Site*, *ZNE Source*, *ZNE Emissions* e *ZNE Cost*, refletindo o grau de compensação energética ou de emissões envolvido. Mais recentemente, em 2024, o DOE publicou uma nova diretriz: a *National Definition of Zero Emissions Buildings*, voltada à padronização de esforços de descarbonização no setor da construção civil (DOE, 2024).

Nos Estados Unidos como um todo, especialmente para orientar políticas públicas e regulamentações locais, foram também propostas classificações intermediárias reconhecidas por programas e diretrizes, como o *DOE ZEB Definition*, com o intuito de refletir diferentes estágios de desempenho energético das edificações. Entre elas está a categoria *Near-ZNE* (Quase Zero Energia), que se refere a edifícios capazes de produzir entre 75% e 99% da energia que consomem anualmente. Essa classificação é especialmente relevante em contextos urbanos mais adensados, onde a limitação de espaço para instalação de sistemas de geração renovável, como os painéis solares, pode dificultar o alcance do balanço energético zero. Outra categoria é a de *High-Performance Buildings*, ou edifícios de alto desempenho, que embora não alcancem uma compensação energética significativa, apresentam consumo inferior à média por meio de estratégias de eficiência energética aplicadas à envoltória, aos sistemas de climatização (HVAC), à iluminação e demais componentes. Já os edifícios classificados como *Zero Net Energy Ready* (ZNER) são aqueles projetados para, eventualmente, atingirem o padrão ZNE, mas que ainda não possuem os sistemas de geração de energia instalados. Essa categoria é comum em projetos residenciais e comerciais recentes, tanto nos Estados Unidos quanto na Califórnia, funcionando como uma etapa preparatória dentro de uma abordagem gradual de descarbonização do setor da construção.

Dentre os estados norte-americanos, a Califórnia se destaca como referência em termos de política regulatória e estratégias voltadas à promoção de edifícios de energia quase zero. Desde 2008, por meio da *California Energy Commission* (CEC) e da *California Public Utilities Commission* (CPUC), o estado adotou metas mais ambiciosas que as nacionais. Em seu *Long Term Energy Efficiency Strategic Plan*, a Califórnia estabeleceu que 100% das novas residências deveriam ser ZNE até 2020 e que todas as novas construções comerciais alcançassem esse padrão até 2030. Adicionalmente, 50% dos edifícios comerciais existentes deveriam atingir esse padrão até 2030 (CPUC, 2008).

As estratégias adotadas pelo estado envolvem uma combinação de normas obrigatórias, incentivos financeiros, ações educativas e programas-piloto. A principal norma regulatória é a *Title 24*, Parte 6, também chamada de *California Energy Code*, que estabelece requisitos mínimos de desempenho energético para novas construções, reformas e ampliações, tanto residenciais quanto comerciais. Essa norma é atualizada a cada três anos, e vem incorporando progressivamente critérios que viabilizam o cumprimento das metas de ZNE. Por exemplo, a versão de 2019 passou a exigir a instalação de sistemas fotovoltaicos em todas as novas residências unifamiliares.

A *Title 24* funciona com dois métodos de conformidade: o prescritivo (seguindo requisitos específicos para cada sistema) e o de desempenho (permitindo simulações energéticas). Embora o código não use o termo "ZNE" diretamente em seus capítulos, suas exigências técnicas estão alinhadas com essa meta. Além disso, a

Parte 11 da mesma norma, conhecida como *CALGreen Code*, define padrões de construção sustentável e práticas obrigatórias e voluntárias para redução do impacto ambiental das edificações (BSC, 2022).

Para complementar a implementação da política de ZNE, a Califórnia criou programas como o *Zero Net Energy Action Plan (2015–2020)*, que buscava consolidar um mercado auto sustentável de edificações ZNE, especialmente no setor residencial. Outros programas, como o *CalNEXT*, *Energy Upgrade Califórnia* e os programas de incentivo das empresas de energia (como a *Pacific Gas and Electric*), foram fundamentais para promover retrofits em edifícios existentes e apoiar o desenvolvimento tecnológico. O estado também adotou programas de *benchmarking*, como o *Assembly Bill 802*, que obriga edifícios comerciais e multifamiliares com mais de 50.000 pés² (4.645 metros quadrados) a reportarem seu desempenho energético.

Além disso, a Califórnia desenvolveu projetos-piloto em escala de comunidade, como o *Colégio Zero Net Energy Village (2023)*, e grandes edifícios públicos que funcionam como exemplos de aplicação do conceito, como o *David and Lucile Packard Foundation Headquarters* e o *Santa Monica City Services Building*.

A articulação entre regulação, incentivo financeiro, monitoramento de desempenho e promoção de tecnologias inovadoras posiciona a Califórnia como um dos principais líderes globais na implementação prática dos conceitos de energia quase zero em edificações. Essa experiência serve como referência para outros estados norte-americanos e para iniciativas internacionais que buscam acelerar a transição energética no setor da construção civil.

Embora a Califórnia não exija uma etiqueta obrigatória de eficiência energética, como ocorre em outros países, o estado tem uma abordagem robusta para garantir que suas construções atendam aos altos padrões de eficiência energética. As certificações voluntárias e os programas de incentivo ajudam a garantir que os edifícios atendam às metas ambiciosas de ZNE, criando um modelo de construção sustentável que pode servir de referência para outros estados e países.

4.1. Certificações de Eficiência Energética e Zero Net Energy (ZNE)

A Califórnia se destaca por seu compromisso com a eficiência energética, especialmente no que se refere à construção de edifícios que atendem aos padrões de *Zero Net Energy* (ZNE). Estes edifícios são projetados para consumir a mesma quantidade de energia que geram, por meio de fontes renováveis, como solar, ao longo de um ano. O estado adota uma combinação de normas obrigatórias e certificações voluntárias para garantir que suas construções atendam ou superem os requisitos de eficiência energética e sustentabilidade.

Como visto, a *Title 24 – Energy Code (Part 6)*, estabelece os requisitos mínimos para a eficiência energética de edifícios, sendo um código obrigatório para todos os novos projetos de construção no estado (California Energy Commission, 2022). O processo para obter conformidade com essa norma envolve um trabalho meticuloso de projeto e cálculo energético. O arquiteto ou engenheiro deve garantir que o edifício atenda aos requisitos estabelecidos, utilizando dois métodos possíveis: o método prescritivo, que exige o cumprimento de itens obrigatórios, ou o método de desempenho, que permite a modelagem do desempenho energético do edifício por meio de *softwares* especializados. Esses *softwares*, como o *CBECC-Res* para residenciais e o *CBECC-Com* para comerciais, ou o *EnergyPro*, que pode ser usado para ambos os tipos de projeto, geram os formulários necessários, como o *CF-1R*, que são essenciais para registrar o projeto no *HERS Registry*, um sistema estadual utilizado para o monitoramento de desempenho energético (California Energy Commission, 2022). Após a simulação energética e a geração dos formulários, o projeto deve ser registrado e, dependendo da complexidade do edifício, um inspetor qualificado pode ser chamado para realizar verificações

no local, como a inspeção dos sistemas de HVAC, isolamento e ventilação. Este processo garante que a instalação esteja em conformidade com o que foi projetado e simulado. Quando o edifício cumpre todos esses requisitos, um *Certificado de Conformidade* é emitido, sendo este necessário para a aprovação do alvará de construção e a vistoria final do edifício.

Embora a *Title 24* seja a principal exigência para certificação obrigatória, a Califórnia também oferece uma série de certificações voluntárias, que são reconhecidas pelo mercado e adicionam valor tanto ambiental quanto comercial aos projetos. Certificações como LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), administrada pelo *U.S. Green Building Council (USGBC)*, enfocam a sustentabilidade geral, abordando aspectos como a eficiência de energia, o uso de água, escolha de materiais e impacto ambiental da localização (USGBC, 2024).

O *WELL Building Standard*, criado pelo *International WELL Building Institute (IWBI)*, tem foco na saúde e bem-estar dos ocupantes, promovendo ambientes construídos que favorecem o conforto e a qualidade de vida (IWBI, 2024). Já o *Living Building Challenge*, administrado pelo *International Living Future Institute (ILFI)*, visa um desempenho ambiental extremo, indo além da *Title 24* e buscando práticas de *Zero Net Energy (ZNE)* e sustentabilidade.

Além dessas certificações, a *GreenPoint Rated*, que é uma alternativa californiana ao LEED, é voltada especificamente para construções residenciais e promovida pela *Build It Green*, organizadora de iniciativas para a melhoria da sustentabilidade na construção civil (Build It Green, 2023). Para obter essas certificações, os projetos precisam passar por auditorias, fornecer documentação detalhada e garantir que o desempenho do edifício atenda aos padrões estabelecidos. Muitas vezes, as certificações voluntárias exigem que o edifício já atenda ou supere os requisitos da *Title 24* como um pré-requisito, garantindo que o projeto não apenas cumpra as normas mínimas, mas vá além em termos de eficiência e sustentabilidade.

Um exemplo prático de como uma residência pode seguir as normas de eficiência energética exigidas pela *Title 24* seria um projeto em que o arquiteto projeta uma casa com boas características, como orientação solar otimizada, janelas eficientes e isolamento térmico adequado. O projeto pode ser simulado com o uso do *software EnergyPro*, que gera o formulário *CF-1R*, que será registrado no *HERS Registry* (California Energy Commission, 2022). Durante a obra, os instaladores devem seguir as especificações detalhadas no projeto, e um inspetor HERS verifica a conformidade dos sistemas, como a vedação dos dutos e a instalação do isolamento. Após a vistoria final, o edifício receberá o *Certificado de Conformidade* com a *Title 24* e, se desejado, poderá buscar certificações voluntárias, como LEED ou *GreenPoint Rated*, para reforçar sua sustentabilidade.

Outro ponto importante a ser destacado é o *HERS Index*¹¹ (*Home Energy Rating System*), um sistema de pontuação que avalia a eficiência energética de residências, atribuindo uma pontuação numérica. A pontuação varia de 0 a 100, sendo que uma pontuação de 100 corresponde a uma casa-padrão conforme o

¹¹ Embora o HERS Index seja utilizado para avaliar a eficiência energética de edificações atuais, sua linha de base permanece atrelada a uma casa-padrão construída segundo o código IECC de 2006. Essa escolha é intencional e visa garantir a consistência e a comparabilidade histórica dos resultados ao longo do tempo. Manter uma referência fixa permite que os índices gerados continuem comparáveis entre construções de diferentes épocas, assegurando coerência nas análises e políticas públicas associadas. Assim, uma pontuação de 100 continua representando o desempenho de uma residência típica de 2006, enquanto valores inferiores indicam maior eficiência energética em relação a esse padrão (RESNET, 2024; U.S. Department of Energy, 2019).

código de 2006, enquanto uma pontuação de 0 indica que o edifício é ZNE, ou seja, gera toda a energia que consome ao longo do ano (California Energy Commission, 2022). Porém, em comparação com as normas atuais de eficiência energética (como a Title 24 de 2022), as casas mais recentes têm pontuações significativamente menores, variando de 30 a 50, o que significa que elas são muito mais eficientes. Em alguns casos, quando uma casa tem um desempenho muito abaixo do esperado, a pontuação pode ultrapassar 100 e chegar a até 150.

Além dessas medidas e certificações, a Califórnia também possui um forte sistema de apoio e incentivo para promover a construção de edifícios ZNE. A *California Energy Commission (CEC)* é a responsável pela definição das metas de ZNE, além de criar programas de incentivo e financiar estudos técnicos que promovem a integração de práticas de eficiência energética no estado (California Energy Commission, 2022). Juntamente com a *California Public Utilities Commission (CPUC)* e empresas de energia, como PG&E e SDG&E, a CEC trabalha para criar políticas públicas que incentivem o retrofit e a modernização de edifícios existentes, tornando-os mais eficientes. Embora a certificação ZNE não seja obrigatória em todos os casos, o estado tem implementado medidas graduais desde a década de 2010 para que a meta de *Zero Net Energy* se torne uma realidade para a grande maioria dos edifícios novos (California Public Utilities Commission, 2008).

Embora não exista uma etiqueta obrigatória de eficiência energética com classificação por letras ou estrelas, como em outros países, a Califórnia tem desenvolvido um sistema robusto de certificações e regulamentações que garantem a eficiência energética de seus edifícios. Com a combinação da Title 24 e certificações voluntárias, a Califórnia continua a ser um exemplo de liderança em construção sustentável, incentivando práticas que não só atendem aos requisitos básicos de eficiência, mas também promovem a criação de ambientes construídos que respeitam o meio ambiente e melhoram a qualidade de vida das pessoas.

4.2. Políticas públicas e incentivos econômicos

Além das questões discutidas anteriormente, a Califórnia também se destaca por ter tendo instituído legislações, normas técnicas e incentivos financeiros que têm influenciado políticas em outras regiões do país e do mundo. A regulamentação existente é acompanhada por uma gama de incentivos financeiros que tem o propósito de estimular a adoção voluntária de práticas construtivas mais eficientes, especialmente no setor residencial. Dentre os principais programas encontrados pela revisão de literatura conduzida, destacam-se ainda:

- O *Energy Upgrade California*: iniciativa estadual voltada à conscientização e ao apoio financeiro para as reformas residenciais sustentáveis. Este programa oferece reembolsos, acesso a financiamento e suporte técnico aos proprietários de imóveis que implementam melhorias energéticas (Energy Upgrade California, 2023);
- *Self-Generation Incentive Program (SGIP)*: gerido pela CPUC (California Public Utilities Commission, ou em português, a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia), fornece incentivos financeiros para as tecnologias de geração distribuída e armazenamento de energia, como baterias residenciais. É especialmente relevante para residências com sistemas fotovoltaicos (CPUC, 2023);
- *Solar on Multifamily Affordable Housing (SOMAH)*: programa específico para habitações multifamiliares de interesse social, promovendo a instalação de sistemas solares e a redução de custos energéticos em comunidades de baixa renda;

AS concessionárias de energia citadas, como a *Pacific Gas and Electric (PG&E)* e a *Southern California Edison (SCE)*, operam programas próprios de incentivo à eficiência energética, oferecendo reembolsos e consultoria técnica para reformas residenciais.

De acordo com o CEC, as políticas de eficiência energética na Califórnia já resultaram em impactos expressivos, evitando a emissão de milhões de toneladas de CO₂ e proporcionando uma economia acumulada de mais de US\$ 100 bilhões em contas de energia desde sua criação (CEC, 2022). A meta estadual de neutralidade de carbono até 2045, estabelecida pela Executive Order B-55-18, prevê e exige a contínua evolução dos padrões construtivos com ênfase crescente em edificações 100% elétricas e autossuficientes em energia.

5. Breve panorama Brasileiro

Com relação às políticas e regulamentações nacionais, nos últimos anos no Brasil tem-se um conjunto de normativas, ações e programas relacionados à eficiência energética, conforme observado no esquema elaborado por Angueth et al (2023) da Figura 21. Especificamente no que diz respeito às NZEBs e EEPs, destaca-se na Figura o Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações (PBE Edifica) a partir das novas INIs. Mas foi a partir das Resoluções Normativas nº 482, de 17 de abril de 2012 e nº 687, de 24 de novembro de 2015, ambas da ANEEL (e ambas as RN estabelecem as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica), que tornou-se factível a construção de NZEBs nacionalmente.

Figura 21 - Principais legislações e regulamentos de incentivo à eficiência energética no Brasil

Fonte: Angueth et al (2023).

O PBE Edifica, lançado em 2009 pelo Procel em parceria com o Inmetro, é hoje o principal instrumento de avaliação da eficiência energética em edificações no Brasil. E o Procel – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – foi instituído pelo Governo Federal em 1985 (Portaria Interministerial nº 1.877) e ratificado pelo Decreto nº 9.863/2019. Seu objetivo é promover o uso racional da energia elétrica e combater o desperdício. Entre suas atribuições, o Procel coordena a aplicação dos recursos destinados à eficiência energética por meio dos Planos Anuais de Aplicação de Recursos (PAR Procel), que utilizam verbas do Programa de Eficiência Energética das distribuidoras de energia. Nesse contexto, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), desenvolvida no âmbito do PBE Edifica, tornou-se uma ferramenta central para sinalizar o desempenho energético de edificações no país. Seu objetivo é fornecer aos consumidores uma indicação clara sobre o desempenho energético dos edifícios, por meio de uma classificação que varia de “A” (mais eficiente) a “E” (menos eficiente).

Outro instrumento de política pública voltado para a eficiência energética no Brasil a ser citado é o Programa de Eficiência Energética (PEE) regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que atua sob as concessionárias para que parte de sua receita líquida seja investida em projetos de eficiência (ANEEL, 2022). Esses projetos são geralmente voltados para as instituições públicas, setor industrial ou iluminação pública, com impacto limitado nas edificações. Por meio do PEE, as distribuidoras podem propor projetos voltados para as edificações residenciais, comerciais, públicas e industriais, que envolvam, por exemplo, a troca de equipamentos, o *retrofit* de iluminação, climatização mais eficiente e ações de educação energética. Algumas distribuidoras também promovem programas específicos para as comunidades de baixa renda, com substituição gratuita de geladeiras e lâmpadas (ANEEL, 2022). A partir destes dois programas principais – PAR Procel e o PEE – infere-se que estes atuam de forma complementar, buscando nacionalmente o mesmo objetivo. O PEE, por meio dos projetos de eficiência energética, contribui para a redução do consumo e do desperdício, enquanto o Procel, por meio de seus programas e iniciativas, incentiva o uso eficiente da energia em diferentes setores.

Mas é importante reconhecer que ao contrário de países que possuem códigos obrigatórios e incentivos amplamente disseminados, como os incluídos nesta revisão, o Brasil ainda apresenta um quadro fragmentado, com iniciativas pontuais, de adesão voluntária, com menor articulação institucional. Por outro lado, segundo o artigo de Ohene, Chan e Darko (2022) no qual as regiões do mundo foram classificadas com relação às contribuições mais significativas para o conceito ZEB, o Brasil é o primeiro país da América Latina a aparecer, ocupando a vigésima nona posição.

Sobre as principais iniciativas observadas nos últimos anos no Brasil relacionadas às Edificações de Energia Zero estão as Chamadas Públicas do Procel para a implementação de tecnologias de geração de energia em edifícios públicos e federais, a exemplo da Chamada Pública Procel ZEB em 2021 e, mais recentemente, Chamada Pública Procel Energia Zero em Prédios Públicos, lançada em 2025. As chamadas públicas do Procel são instrumentos de incentivo financeiro e técnico que selecionam propostas inovadoras, oferecem apoio técnico, recursos financeiros e visibilidade institucional, e visam estimular o mercado de edificações de altíssimo desempenho energético no país, contribuindo, ainda, para a formação de benchmark nacional em ZEBs. Nesta última chamada lançada em 2025, o principal foco está na implementação de medidas de eficiência energética e na instalação de sistemas de geração distribuída renovável, especialmente os fotovoltaicos, com o objetivo de alcançar um balanço energético anual próximo de zero. Houve ainda outras iniciativas do Procel voltadas para edificações de alto desempenho energético, como por exemplo a Chamada Pública Procel Edifica – NZEB Brasil, anunciada em novembro de 2019, que tinha como objetivo selecionar projetos de edificações de energia quase zero (NZEBS) no Brasil, com recursos financeiros destinados a apoiar a implementação dessas edificações sustentáveis.

Um exemplo de projeto ZEB construído com o suporte de recursos do Programa Procel Edifica é o Espaço NZEB, inaugurado pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) em junho de 2024 na Ilha do Fundão, Rio de Janeiro¹². O espaço representa uma iniciativa pioneira para a promoção de edificações altamente eficientes no Brasil. A obra foi desenvolvida no âmbito do Convênio TCT-001/2021 entre o CEPEL e o Procel, com o objetivo de demonstrar, na prática, a viabilidade técnica e construtiva de uma edificação com consumo quase nulo de energia. A concepção do projeto baseou-se em princípios de sustentabilidade, eficiência energética e inovação tecnológica. Sua implantação incluiu 18 etapas construtivas que abrangeram

¹² <https://espaconzeb.cepel.br/>

desde o projeto executivo até a obtenção do habite-se. Entre os principais destaques estão a adoção de soluções passivas, uso de materiais de alto desempenho térmico, cobertura verde, sistema de geração fotovoltaica, esquadrias de alta eficiência, brises solares e automação predial.

A edificação é composta por três blocos: Auditório, Laboratório de Demonstração e uma terceira ala não condicionada, voltada à permanência transitória. Portanto, apenas os dois primeiros blocos foram objeto da avaliação energética e da etiquetagem. As análises foram conduzidas conforme os critérios da Instrução Normativa INI-C (para edificações comerciais, públicas e de serviços), utilizando o método simplificado para os sistemas de envoltória, iluminação e condicionamento de ar (CEPEL, 2020). A classificação final obtida foi “A”, com qualificação para alcançar o conceito NZEB, desde que a geração distribuída seja suficiente para compensar o consumo anual. A instalação de sistemas fotovoltaicos na cobertura do laboratório faz parte da estratégia de compensação energética local, de modo a reduzir a dependência da rede elétrica. O projeto da Casa NZEB CEPEL representa uma ferramenta de demonstração, capacitação e fomento de políticas públicas, permitindo o uso de tecnologias, validação de metodologias de etiquetagem e inspirar outras iniciativas similares no setor público e privado (CEPEL, 2023). Algumas imagens do espaço NZEB Cepel estão incluídas abaixo (Figura 22).

Figura 22 – Espaço NZEB Cepel

Fonte: <https://espaconzeb.cepel.br/>

E por fim, além a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) do PBE Edifica, que inclui a avaliação de NZEBs e EEPs, a certificação LEED possui uma extensão de estímulo ao desempenho energético elevado para as edificações que buscam atingir o status de energia zero ou quase zero, o LEED Zero, que é um programa complementar ao LEED tradicional, em que a energia consumida deve ser igual à energia renovável gerada no local (*Zero Energy*), com redução líquida de carbono (*Zero Carbon*), resíduos zero enviados aos aterros (*Zero Waste*) e água consumida zero líquida (*Water*). Para obter a certificação LEED Zero Energy, a edificação precisa primeiro ser certificada pelo LEED tradicional (em nível mínimo *Certified*) e depois comprovar, por meio de medições anuais, que o balanço energético é neutro ou positivo. Segundo o CTE (2025), alguns edifícios públicos e privados com geração solar fotovoltaica já obtiveram certificação LEED e o reconhecimento LEED Zero Energy, a exemplo do Vista Faria Lima, em São Paulo. Segundo o GBC Brasil (GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL, 2025), dentre os 89 empreendimentos já registrados, 39 já receberam a certificação Zero Energy.

6. Considerações finais: barreiras estruturais identificadas

A transição para edificações de energia quase zero (ZEBs) é um passo essencial no enfrentamento das mudanças climáticas, especialmente diante do peso significativo que o setor da construção tem no consumo energético e nas emissões de carbono mundialmente. A partir da presente revisão, países e regiões como a Califórnia, União Europeia e Japão têm avançado com estratégias robustas, envolvendo legislação vinculante, exigências técnicas progressivas e apoio financeiro estruturado.

Em resumo o Brasil, embora disponha de iniciativas relevantes — como o Procel Edifica e a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, além das chamadas públicas para edifícios de alto desempenho — ainda enfrenta barreiras estruturais que limitam a adoção em larga escala de edificações ZEBs. A comparação com o cenário internacional permite identificar caminhos possíveis e lacunas críticas, sobretudo no campo regulatório e de financiamento. A seguir é apresentada uma tabela síntese elaborada durante a revisão de literatura que compara os principais elementos de política pública e incentivo financeiro encontrados para o Brasil, Califórnia, União Europeia e Japão (Tabela 11), seguida das principais barreiras identificadas para o contexto brasileiro.

Tabela 11 – Síntese da revisão de literatura e comparação entre os locais analisados

Aspecto	Brasil	Califórnia (EUA)	União Europeia (UE)	Japão
Marco legal	Consulta pública sobre os índices de eficiência energética das edificações do Ministério de Minas e Energia (BRASIL, 2025)	Metas legais: edifícios públicos ZNE até 2025; todos os novos até 2030	Diretriz 2010/31/EU: todos os novos edifícios devem ser nZEBs desde 2021	Plano Estratégico ZEH (Zero Energy Houses) com metas obrigatórias e incentivos fiscais
Regulamentação técnica	ENCE/PBE Edifica (voluntário); ABNT NBR 15575; INI-C	Title 24 e CALGreen (obrigatórios)	Requisitos mínimos de desempenho por país; cada Estado-membro define parâmetros locais	Padrões obrigatórios para novas construções; programas de verificação de desempenho
Outras certificações reconhecidas	LEED Zero Energy	LEED, Living Building Challenge, WELL	BREEAM, HQE, LEED, DGNB, Passivhaus	CASBEE, ZEH, LEED
Incentivos financeiros	Chamadas públicas (Procel); incentivos locais pouco encontrados e documentados	Créditos, subsídios, abatimentos regulados pela CPUC e outras agências	Fundo NextGenerationEU, subsídios nacionais e regionais, mecanismos de carbono	Incentivos fiscais diretos, financiamentos com juros subsidiados
Capacitação técnica	Cursos universitários e institutos isolados	Programas integrados para profissionais e construtores	Formação profissional contínua, projetos como BUILD UP Skills	Programas governamentais para qualificação em ZEH

Aspecto	Brasil	Califórnia (EUA)	União Europeia (UE)	Japão
Medição e monitoramento	Baixa exigência de medição pós-ocupação	Obrigatório para novas obras; foco em dados reais	Exigência de medição e relatórios de desempenho em uso	Monitoramento obrigatório em casas ZEH beneficiadas
Exemplos de edifícios ZEB	CEPEL Energia Zero, escolas de Florianópolis, edifícios pontuais, como o Vista Faria Lima	Milhares de projetos públicos e privados em operação	Ampla adoção em países como Alemanha, França, Suécia	Casas unifamiliares, conjuntos habitacionais, escritórios públicos

Outros pontos importantes a serem destacados ao analisar as principais barreiras estruturais para a disseminação de edificações ZEBs no Brasil observados ao longo da revisão de literatura, e que compõe o principal objetivo desta atividade dentro do Trabalho II, são:

- Governança e Regulação:
 - a) Ausência de metas mandatórias nacionais para ZEBs, e que prevêem implicações legais; recentemente (mais especificamente em 22 de maio de 2025), o Ministério de Minas e Energia lançou uma chamada pública sobre os índices de eficiência energética das edificações que prevê, até o final de 2024, que todas as edificações públicas de esfera federal, estadual e municipal (esta com até 50 mil habitantes) obtenham a classificação NZEB com base na INI-C (BRASIL, 2025);
 - b) Fragmentação entre políticas urbanas, energéticas e ambientais.
- Financiamento e Incentivos:
 - a) Escassez de incentivos fiscais recorrentes e acessíveis;
 - b) Pouca articulação entre as instituições financeiras e políticas públicas de energia;
 - c) Ausência de um marco de taxonomia verde para edificações.
- Capacidade Técnica e Informação
 - a) Déficit na formação de projetistas, construtores e avaliadores com foco nas políticas públicas atuais e no projeto de ZEBs;
 - b) Pouca ou nenhuma exigência de comprovação de desempenho energético em operação (medição pós-ocupação);
 - c) Escassez de bases de dados públicas sobre consumo, geração e custo-benefício.

Referências

Alemanha. (2025) Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. *Bundesförderung für effiziente Wohngebäude* – Wohngebäude (BEG WG). Disponível em: <https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/bundesfoerderung-effiziente-wohngebaeude.html>. Acesso em: 30 abril 2025.

Angueth, L., Silva, C.S., Cronemberger, J. e Amorim, C. Do paradigma internacional aos desafios de implementacao dos Zero Energy Buildings no brasil: uma revisão da literatura. XVII Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído (ENCAC). São Paulo, SP, 2023.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. MME quer ouvir a sociedade sobre índices de eficiência energética nas edificações. Brasília: MME, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-quer-ouvir-a-sociedade-sobre-indices-de-eficiencia-energetica-nas-edificacoes>. Acesso em: 22 maio 2025.

California Building Standards Commission (BSC). 2022 California Green Building Standards Code (CALGreen), Part 11, Title 24. Sacramento, CA: California Building Standards Commission, 2022. Disponível em: <https://www.dgs.ca.gov/BSC/Codes> . Acesso em: 02 abril 2025.

California Energy Commission. 2019 Building Energy Efficiency Standards. Disponível em: <https://www.energy.ca.gov/programs-and-topics/programs/building-energy-efficiency-standards/2019-building-energy-efficiency> . Acessado pela última vez em: 30 abril 2025.

California Energy Commission. California Building Standards Code – Title 24, Part 6: California Energy Code. Sacramento: California Energy Commission, 2022. Disponível em: <https://codes.iccsafe.org/content/CAEC2022P1>. Acesso em: dezembro 2024.

California Public Utilities Commission (CPUC). *California Long Term Energy Efficiency Strategic Plan*. 2008. Disponível em: <https://www.cpuc.ca.gov/-/media/cpuc-website/files/legacyfiles/e/5305-eestrategicplan.pdf> . Acessado pela última vez em: 30 abril 2025.

California Public Utilities Commission (CPUC). *Self-Generation Incentive Program (SGIP)*. San Francisco: CPUC, 2023. Disponível em: <https://www.cpuc.ca.gov/industries-and-topics/electrical-energy/demand-side-management/self-generation-incentive-program>.

CEPEL. Relatório de Avaliação de Consumo Energético e Geração Distribuída – Edificações Não Residenciais – INI-C. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), 2020. 30 p.

CEPEL. Projeto Casa Cepel NZEB – Relatório de Acompanhamento da Execução Física Final (RAFF). Relatório Técnico DEC-4120/2023. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), 2023. 55 p.

Certimac. (2025, março 18). Conto termico 3.0: Le principali novità in arrivo. <https://certimac.it/newsroom/conto-termico-3-0-le-principali-novita-in-arrivo>.

CTE – Centro de Tecnologia de Edificações. *LEED Zero: o novo selo para comprovar o desempenho operacional dos edifícios sustentáveis*. Disponível em: <https://cte.com.br/blog/operacao-sustentavel/leed-zero>.

Duffield, J. S., & Woodall, B. (junho de 2011). Japan's new basic energy plan. *Energy Policy*, pp. 3741-3749.
Empresa de Pesquisa Energética (EPE). (agosto de 2020). NOTA TÉCNICA. AÇÕES PARA PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS EDIFICAÇÕES BRASILEIRAS: NO CAMINHO DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA. Brasília, DF, Brasil: Ministério de Minas e Energia. Fonte: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Documents/NT%20DEA-SEE-007-2020.pdf>.

Ember. (2024). *Fifth annual Global Electricity Review*. <https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2024/>.

EPE – Empresa de Pesquisa Energética. Balanço Energético Nacional 2023: Ano base 2022. Rio de Janeiro: EPE, 2023. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Balanco-Energetico-Nacional-BEN>.

European Commission. (2023). *COM/2023/796 EU wide assessment of the draft updated National Energy and Climate Plans*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0796>. Brussels.

European Commission. (2022, October). *Renovation Wave: Doubling the renovation rate to cut emissions, boost recovery and reduce energy poverty (COM/2022/662)*. Publications Office of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0662>.

European Commission. (2022). *COM/2022/230 REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN>. Brussels.

European Commission. (2024). *State of the Energy Union Report 2024 (COM/2024/404 final)*. Brussels.

European Parliament & Council of the European Union. (2010, May 19). *Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings*. Official Journal of the European Union, L 153, 13–35. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2010/31/oj>.

European Parliament & Council of the European Union. (2024, April 24). *Directive (EU) 2024/1275 on the energy performance of buildings*. Official Journal of the European Union, L, 1–100. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj>. Acessado pela última vez em: 30 abril 2025

European Parliament & Council of the European Union. (2023, May 10). *Regulation (EU) 2023/955 establishing a Social Climate Fund and amending Regulation (EU) 2021/1060*. Official Journal of the European Union, L 130, 1-30. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/955/oj>.

France Stratégie. Comité d'évaluation du plan France Relance. (2024, janvier). *Rapport final. Volume II - Évaluation des dispositifs. Chapitre 6: Le dispositif MaPrimeRénov'*. <https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-du-plan-france-relance-rapport-final>.

França. (n.d.). *MaPrimeRénov'*: Le service public pour la rénovation énergétique. <https://www.maprimerenov.gouv.fr/>. Acessado pela última vez em: 30 abril 2025.

França. Service-Public.fr. (2025, 1 de janeiro). *Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)*. <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905>. Acessado pela última vez em: 30 abril 2025.

GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL. *Empreendimentos certificados Zero Energy*. Disponível em: <https://www.gbcbrazil.org.br/certificacao/zero-energy/empreendimentos/>. Acesso em: 2 jun. 2025.

Japão. (2014). *Strategic Energy Plan. 4th Strategic Energy Plan*. Japão: Ministry of Economy Trade and Industry (METI).

Japão. (2021). *Basic Energy Plan. 6th Basic Energy Plan*. Japão: Ministry of Economy Trade and Industry (METI).

Japão. (2021). *Strategic Energy Plan. 6th Strategic Energy Plan*. Japão: Ministry of Economy Trade and Industry (METI).

Joint Research Centre. (2021). *Progress of the Member States in implementing the Energy Performance of Buildings Directive*. Publications Office of the European Union. DOI: <https://doi.org/10.2760/914310>.

Joint Research Centre. (2016). *Synthesis report on the national plans for nearly zero energy buildings (NZEBS): Progress of Member States towards NZEBs*. Publications Office of the European Union. DOI: <https://doi.org/10.2790/659611>.

Leleux, M. (2023, June 15). *Energy Performance of Buildings Directive review: major renovations ahead. THINK: Economic and Financial Analysis*. <https://think.ing.com/articles/energy-performance-of-buildings-directive-review-major-renovations-ahead/>.

Ministère de la Transition écologique. (2021, 11 de maio). *Énergie dans les bâtiments*. <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/energie-batiments>. Acessado pela última vez em: 30 abril 2025.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). (27 de dezembro de 2023). *Projeto do MCTI quer descarbonizar construção civil por meio de edifícios com zero emissão de CO₂*. Acesso em 11 de março de 2025, disponível em Gov.BR: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2023/12/projeto-do-mcti-quer-descarbonizar-construcao-civil-por-meio-de-edificios-com-zero-emissao-de-co2#:~:text=De%20acordo%20com%20dados%20da,toneladas%20de%20CO2%20por%20ano>. Acessado em: 14 abril 2025.

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). (2015). *Definition of ZEB and future measures proposed by the ZEB Roadmap Examination Committee*. Japão: Ministry of Economy, Trade and Industry.

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). (2023). *The Japan's policy and strategy in the building sector towards "Carbon Neutrality"*. Japão: Ministry of Economy, Trade and Industry.

Murakami, S., Iwamura, K., & Cole, r. J. (2014). *CASBEE: a decade of development and application of an Environmental Assessment System for the Built Environment*. Japão: Institute for Building Environment and Energy Conservation (IBEC).

Ohene, E.; Chan, A. P. C.; Darko, A. Review of global research advances towards net-zero emissions buildings. *Energy and Buildings*, v. 266, p. 112142, 2022.

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL). PBE Edifica. 2020. Disponível em: <http://www.pbeedifica.com.br/>.

RESNET. Understanding the HERS® Score. Disponível em: <https://www.hersindex.com/know-your-homes-hers-index-score/hers-index-understanding-the-hers-score/>. Acesso em: 29 abr. 2025.

Sustainable Open Innovation Initiative (SII). (2018). *Design Guidelines & Pamphlets for Planning and Designing of Zero Energy Buildings(ZEBs) in Japan*. Japão: Nomura Research Institute.

TECNALIA. (2016, January). *Building-integrated photovoltaic technologies and systems for large-scale market deployment* (Report No. D22/M03, Version v01). BEAR.

Torcellini, Paul & Crawley, Drury. (2006). Understanding Zero-Energy Buildings. *Ashrae Journal*. 48. 62-69. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/242671235_Understanding_Zero-Energy_Buildings. Acessado pela última vez em: 30 abril 2025

United Nations Environment Program (UNEP); Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC). (2024). *Global Status Report for Buildings and Construction: Beyond foundations: Mainstreaming sustainable solutions to cut emissions from the buildings sector*. Nairobi: United Nations Environment Programme. doi: <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/45095>

USA, United States of America Federal Government. Energy Independence and Security Act, Public Law. 2007; Disponível em: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-110publ140/pdf/PLAW-110publ140.pdf>.

U.S. DEPARTMENT OF ENERGY. A Common Definition for Zero Energy Buildings. 2015. Disponível em: <https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/09/f26/A%20Common%20Definition%20for%20Zero%20Energy%20Buildings.pdf>.

U.S. DEPARTMENT OF ENERGY. Identification of RESNET HERS Index Values Corresponding to Minimum Code Requirements. Disponível em: https://www.energycodes.gov/sites/default/files/2019-09/HERSandIECCPerformancePath_TechnicalReport.pdf.

U.S. DOE. National Definition of Zero Emissions Building. 2024. Disponível em: <https://www.energy.gov/eere/buildings/articles/national-definition-zero-emissions-building> . Acessado pela última vez em: 30 abril 2025.

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL. LEED Certification Guide. 2024. Disponível em: <https://www.usgbc.org/leed>.